

ZBULIMI I SULMEVE NË RRJET NËPËRMJET TEKNIKAVE TË MËSIMIT AUTOMATIK

Samela Bajraktari

Tetor, 2021

Mirënjohje dhe falënderime

Në përfundim të këtij cikli studimesh kthehem në retrospektivë dhe kujtoj të gjithë rrugëtimin tim përgjatë këtyre viteve, përkushtimin, orët e gjata të studimit plotë pasionin dhe kureshtjen për të eksploruar botën e pafundme të teknologjisë së informacionit.

Ndjej sigurisht një kënaqësi të veçantë teksa po mbyll një kapitull shumë të bukur e të rëndësishëm të jetës sime. Jam e lumtur por njëkohësisht edhe shumë mirënjohëse për të gjithë bashkëpunimin akademik me profesorët e departamentit, të cilët i falënderoj për profesionalizmin dhe pozitivitetin që tregojnë gjatë mësimit dhe me studentët.

Falënderoj gjithashtu edhe pedagogen udhëheqëse të këtij punimi diplome Dr. Ogerta Elezajn për të gjitha sugjerimet dhe materialet e ndara me mua. Nuk ka se si të mos t'i jem mirënjohëse dhe falënderuese familjes sime të shtrenjtë për gjithë mbështetjen në çdo aspekt gjatë këtyre viteve. Uroj që ky kualifikim i shtuar i imi t'i bëjë sadopak krenarë.

Një mirënjohje po aq e veçantë i shkon profesorit dhe mikut tim Erion Çano, të cilin e falënderoj për të gjitha komunikimet që kemi zhvilluar dhe orët e gjata të bisedave, duke diskutuar për të rejat që mund të sjellim në fushën e teknologjisë, por sidomos në pjesën e sigurisë kibernetike.

Falënderimi i fundit, por jo më pak i rëndësishëm shkon për studentët e kursit, jo vetëm shokët e shoqet e mia të universitetit, por tashmë edhe kolegët e mi. Është kënaqësi e madhe të jesh e rrethuar nga njerëz të cilët ndajnë të njëjtin pasion me ty. Uroj që ky punim t'iu shërbejë edhe brezave në vazhdim, studentëve të rinj të kësaj fushe të cilët do të vazhdojnë t'i ndihmojnë e t'i udhëzojnë me shumë kënaqësi.

Përmbajtja

Lista e shkurtesave	v
Lista e figurave	vii
Lista e tabelave	viii
1 Hyrje	1
2 Analiza dhe siguria e trafikut në rrjet	3
2.1 Rëndësia e sigurisë në rrjet	3
2.2 Rreziqe të komunikimit në rrjet	4
2.3 Praktika të mbrojtjes së rrjetit	5
2.4 Analiza e trafikut të rrjetit	6
2.5 Taksonomi të sulmeve dhe kërcënimeve	7
2.5.1 Kriteret për një taksonomi të mirë	7
2.5.2 Taksonomia Bishop	8
2.5.3 Taksonomia Hansman	8
2.5.4 Taksonomia Avoidit	9
2.6 Prespektiva të reja të sigurisë në rrjet	10
3 Inteligjenca artificiale dhe mësimi automatik	11
3.1 Mësimi i pambikëqyrur	11
3.2 Mësimi i mbikëqyrur	12
3.3 Mësimi gjysmë i mbikëqyrur	13
3.4 Mësim në ansambël	14
3.5 Mësimi i thellë	15
3.6 Mësimi përforcues	17
3.7 Mësimi i mbikëqyrur dobët	18
4 Parashtrimi i eksperimenteve	20
4.1 Algoritmet e thjeshtë	20
4.2 Ansamblet “bagging”	21
4.3 Ansamblet “boosting”	21
4.4 Trafiku i bashkësisë CICIDS2017	22
4.5 Tiparet e bashkësisë CICIDS2017	23
4.6 Metrikat e vlerësimit të performancës	23
5 Analiza e rezultateve	26
5.1 Rezultatet me parametrat e paracaktuar	26
5.2 Parametrat e shqyrtuar	26
5.3 Rezultatet me parametrat e optimizuar	27
5.4 Specifikat e mjedisit përlllogaritës	28
5.5 Riprodhimi i eksperimenteve	29
5.6 Studime të ngjashme	30
6 Përfundime	31
Shtojcë	32

Lista e shkurtesave

ACK	<i>Acknowledgement</i> - konfirmim
AI	<i>Artificial Intelligence</i> - inteligjencë artificiale
AL	<i>Ansamble Learning</i> - mësim në ansambël
BSP	<i>Best Security Practice</i> - praktika më e mirë për sigurinë
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i> - rrjet nervor thurës
CPU	<i>Central Processing Unit</i> - njësi qendrore e përpunimit
CSS	<i>Cyber Security Specialist</i> - specialist i sigurisë kibernetike
CSV	<i>Comma-Separated Values</i> - vlera të ndara me presje
DDoS	<i>Distributed Denial of Service</i> - mohim i shpërndarë i shërbimit
DL	<i>Deep Learning</i> - mësim i thellë
DNN	<i>Deep Neural Network</i> - rrjet nervor i thellë
DNS	<i>Domain Name System</i> - sistem i emrit të domenit
DoS	<i>Denial of Service</i> - mohim i shërbimit
DT	<i>Decision Trees</i> - pemët e vendimeve
FTP	<i>File Transfer Protocol</i> - protokoll i transferimit të skedarëve
GAN	<i>Generativ Adversarial Network</i> - rrjet gjenerues kundërvënës
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i> - njësi e përpunimit grafik
IDS	<i>Intrusion Detection System</i> - sistem i zbulimit të ndërhyrjeve
IP	<i>Internet Protokoll</i> - protokoll i internetit
IPsec	<i>Internet Protocol security</i> - siguria e protokollit të internetit
IT	<i>Information Technology</i> - teknologji informacioni
KNN	<i>K-Nearest Neighbors</i> - k fqinjët më të afërt
LR	<i>Logistic Regression</i> - regres logjistik
ML	<i>Machine Learning</i> - mësim automatik
MLP	<i>Multi-Layer Perceptron</i> - Perceptron shumështrësor
NAT	<i>Network Address Translation</i> - përkthim i adresës së rrjetit
NN	<i>Neural Network</i> - rrjet nervor
ReLU	<i>Rectified Linear Unit</i> - njësi lineare e korrigjuar
RF	<i>Random Forest</i> - pyll rastësor
RL	<i>Reinforcement Learning</i> - mësim përforcues
SVM	<i>Support Vector Machine</i> - makinë me vektorë mbështetës
SYN	<i>Synchronization</i> - sinkronizim
TCP	<i>Transmission Control Protocol</i> - protokoll i kontrollit të transmetimit

VPN *Virtual Private Network* - rrjet privat virtual

WSL *Weakly-Supervised Learning* - mësim i mbikëqyrur dobët

XRT *eXtremely Randomized Trees* - pemë ekstremisht rastësore

Lista e figurave

2.1	Dallimi midis sulmeve DoS dhe DDoS.	5
2.2	Paraqitja skematike e taksonomisë Avoidit.	9
3.1	Tre llojet e të dhënave për teknikat e mësimit automatik.	14
3.2	Efektshmëria kundrejt të dhënave trajnuese.	16
3.3	Struktura e një rrjeti nervor.	16
3.4	Paraqitja grafike e funksionit të aktivizimit ReLU.	17

Lista e tabelave

2.1	Statistika aktuale rreth çështjeve të sigurisë në rrjet.	3
4.1	Fushat kryesore të bashkësisë së të dhënave CICIDS2017	23
4.2	Rastet e parashikimeve në problemet e klasifikimit binar.	24
5.1	Rezultatet me vlerat e paracaktuara të parametrave.	26
5.2	Hapësira e vlerave të shqyrtuara për parametrat e algoritmeve.	27
5.3	Optimumet e parametrave për secilin algoritëm.	28
5.4	Rezultatet me vlerat e optimizuara të parametrave.	29
5.5	Specifikat harduer dhe softuer të mjedisit përlogaritës.	29

1 Hyrje

Përparimi i vullshëm i teknologjisë së informacionit gjatë tri dekadave të fundit ka ndikuar dhe po ndikon gjithnjë e më shumë në jetën tonë. Nga njëra anë ka ndodhur një digjitalizim i shpejtë i veprimtarive shoqërore për shkak të uljes së çmimit të pajisjeve kompjuterike dhe përhapjes së tyre në masë. Nga ana tjetër, komunikimi virtual është bërë masiv për shkak të depërtimit të internetit me kosto të ulët në shumicën e zonave të banuara. Komunikimi në internet mbart pa dyshim rreziqe të shumta të cilat janë më të njohura për organizatat dhe rrjetet e tyre. Sulmet kibernetike me natyra nga më të ndryshmet janë sot të zakonshme në botë dhe kërcënojnë këdo.

Përballja me rezikun e sulmeve ka kërkuar zhvillimin e teknikave, mjeteve dhe strategjive të shumta mbrojtëse. Ndër më të thjeshtat prej tyre janë masat parandaluese të cilat nëse zbatohen me përpikëri dhe në mënyrë sistematike e ulin ndjeshëm rrezikun. Analiza sistematike e trafikut të rrjetit ka qenë dhe ngelet një tjetër mënyrë për të kuptuar, parandaluar apo lehtësuar pasojat e dëmshme të sulmeve. Për më tepër, njohja e dobësive, kërcënimeve dhe sulmeve është strukturuar dhe formalizuar me anë të taksonomive përkatëse që kanë nisur të zhvillohen qysh prej viteve 80.

Po vihet re gjithnjë e më shumë vitet e fundit përdorimi i inteligjencës artificiale si një metodologji shtesë që “i vishet” përjasjeve të mësipërme tradicionale duke i bërë më efikase. Inteligjenca artificiale, nga ana e vet, përfaqëson një bashkësi teknikash të ndryshme që po marrin gjithashtu një hov të pandalshëm vitet e fundit. Ndër to, mësimi automatik shfaqet si një koleksion algoritmesh të cilët janë në gjendje të mësojnë nga të dhënat duke u aftësuar për të kryer parashikime me saktësi të lartë. Shumëfishimi eksponencial i të dhënave të disponueshme në internet ka qenë një nga faktorët kryesor që ka nxitur zhvillimin e këtij drejtimi të inteligjencës artificiale. Kampionët e të dhënave përmbledhin tiparet e entiteteve të një problemi dhe përdoren më pas për të trajnuar algoritmet parashikues. Kjo përjasje po përdoret me sukses edhe për zbulimin e sulmeve apo kërcënimeve në rrjet.

Në këtë punim shqyrtohen teknika të ndryshme të mëimit automatik dhe analizohet efektshmëria e tyre për zbulimin e sulmeve në rrjet. Pjesa eksperimentale bazohet te të dhënat e bashkësisë CICIDS2017 të cilat përmbajnë në format numerik veçoritë kryesore të trafikut normal dhe atij që përfaqëson një sulm në rrjet. Trajnohen algoritme të ndryshëm si pemët e vendimeve dhe regresi logjistik, por theksi vihet më tepër te ansamblet “bagging” dhe “boosting” që përpiqen të bashkojnë parashikimet e disa modeleve bazë për një saktësi më të lartë. Krahasimi i saktësisë parashikuese të algoritmeve kryhet duke u bazuar te metrika të ndryshme të vlerësimit si përpikëria, mbulimi, saktësia dhe F_1 . Për më tepër, në një seri të dytë eksperimentesh kryhet optimizimi i parametrave të secilit algoritëm, çka sjell rritje të konsiderueshme të saksësive parashikuese. Objektivat e këtij studimi empirik përmbledhen në pyetjet kërkimore të mëposhtëme:

1. Sa të frytshëm janë algoritmet e mëimit automatik për zbulimin e sulmeve në rrjet?
2. Sa të frytshëm janë ansamblet “bagging” dhe “boosting” për të njëjtën detyrë?
3. Cila kategori algoritmesh përfiton më shumë nga optimizimi i parametrave?

Përgjigjet e këtyre pyetjeve merren nga analiza e rezultateve të dy eksperimenteve përlogaritëse. Kjo analizë tregon se algoritmet e regresit logjistik dhe pemëve të vendimeve nuk janë shumë efikas për zbulimin e sulmeve. Teknikat “bagging” janë disi më efikase, por ngelen prapa teknikave “boosting” të cilat janë më të saktat. Optimizimi i parametrave të algoritmave bazë dhe ansambleve “bagging” e rrit ndjeshëm saktësinë e tyre, por ajo

ngelet përsëri krahasimisht e ulët. E kundërta ndodh në rastin e ansambleve “boosting” që përfitojnë ndjeshëm nga optimizimi i parametrave dhe japin rezultatet më të mira në secilën metrikë vlerësuese. Një drejtim interesant për hulumtime të mëtejshme do të ishte krahasimi i saktësisë zbuluese të ansambleve “boosting” me atë të rrjeteve nervor të thellë.

2 Analiza dhe siguria e trafikut në rrjet

2.1 Rëndësia e sigurisë në rrjet

Rritja e përdorimit të internetit dhe përmbajtjes në të gjatë dy dekadave të fundit ka qenë e vrullshme. Sot nummërohen rreth 5 miliardë përdorues të internetit, rreth 1,9 miliardë uebfaqe dhe rreth 370 milionë domene të regjistruar.¹⁾ Rritje e përdorimit të mediave shoqërore ka ecur me të njëjtin ritëm. Më e madhja ndërto për nga numri i përdoruesve aktivë është Facebook me 2,7 miliardë, ndjekur nga Youtube me 2 miliardë, Instagram me 1,1 miliardë dhe LinkedIn me 770 milionë. Për më tepër, çdo ditë dërgohen rreth 306 miliardë mesazhe të postës elektronike, postohen rreth 500 milionë mesazhe në Twitter, shërbehen 5,5 miliardë kërkime nga Google etj.²⁾

Vrojtimi	Masa
Vrima sigurie të shkaktuara nga gabime njerëzore në përqindje	95 %
Koha mesatare për të identifikuar një thyerje në numër ditësh	207
Ndërmarrjet që kanë pësuar sulm peshkimi gjatë vitit 2019	88 %
Shpeshia e sulmeve të peshkimit ndaj totalit në përqindje	80 %
Softuerë keqdashës të lidhur me postën elektronike në përqindje	92 %
Thyerjet e motivuara financiarisht ndaj totalit në përqindje	86 %
Kostoja mesatare e një thyerje të dhënash në milionë dollarë	3,86
Vlera e tregut të sigurisë kibernetike në miliardë dollarë	170

Tabela 2.1: Statistika aktuale rreth çështjeve të sigurisë në rrjet.

Shtimi i shërbimeve në internet është shoqëruar natyrshëm edhe me probleme të shumta të sigurisë apo privatësisë së informacionit që shkëmbehet e ruhet nga përdoruesit. Disa vrojtme të rëndësishme dhe aktuale mbi sigurinë e informacionit dhe veçanërisht atë të lidhur me komunikimin në rrjet jepen në Tabelën 2.1.³⁾ Siç mund të shihet nga këto vrojtme statistikore, pjesa më e madhe e problemeve të sigurisë e privatësisë janë rrjedhojë e vrimave të sigurisë në sisteme të cilat nga ana e tyre vijnë në shumicën e rasteve nga gabime njerëzore.

Një tregues tjetër “i frikshëm” është fakti që për të identifikuar një sulm apo thyerje të sigurisë nevojiten mesatarisht 207 ditë, pra një periudhë kohore shumë e madhe gjatë së cilës dëmet e kryera mund të jenë të pallogaritshme. Sulmet më të shpeshta janë ato të peshkimit (angl. *phishing*), pra kur një sulmues dërgon një mesazh me identitet të rremë nëpërmjet postës elektronike dhe e nxit marrësin të kryejë veprime (p.sh. hapje të ndonjë adrese të bashkëngjitur në mesazh) me të cilat zbulon informacione të ndjeshme si fjalëkalime.

Dy vrojtmet e fundit të Tabelës 2.1 pasqyrojnë rëndësinë ekonomike gjithnjë e në rritje të sektorit të sigurisë kibernetike në industrinë IT (*Information Technology* - teknologji informacioni). Kostoja e lartë financiare e thyerjeve i ka ndërgjegjësuar ndërmarrjet gjithnjë e më shumë për domosdoshmërinë e masave paraprake mbrojtëse. Kjo ka bërë që sektori i sigurisë kibernetike të shënojë rritje, duke arritur një parashikim prej 170 miliardë dollarësh amerikanë për vitin 2022. Viher re gjithashtu se pagat e punonjësve

¹⁾Statistikat nga: <https://www.internetlivestats.com/>

²⁾Statistikat nga: <https://www.broadbandsearch.net/blog/internet-statistics>

³⁾Statistikat nga: <https://www.varonis.com/blog/cybersecurity-statistics>

CSS (*Cyber Security Specialist - specialist i sigurisë kibernetike*) kanë pësuar rritje të ndjeshme vitet e fundit dhe janë ndër më të lartat në industrinë IT.⁴⁾

2.2 Rreziqe të komunikimit në rrjet

Një sulm i rrjetit është përpjekje për qasje të paautorizuar në rrjetin kompjuterik të një organizate me qëllim vjedhjen e informacionit apo kryerjen e veprimeve keqdashëse. Sulmet mund të jenë pasive ose aktive. Të parat shoqërohen me vjedhje të informacionit por pa e modifikuar atë. Të dytat shoqërohen jo vetëm me vjedhje të informacionit, por edhe me modifikim, fshirje apo kriptim të tij duke e bërë të papërdorshëm për organizatën. Disa ndër rreziqet apo sulmet më të zakonshme në rrjet janë:

- Qasja e paautorizuar që i referohet hyrjes në rrjet pa marrë më parë leje apo autorizim. Shkaqet për këtë mund të jenë fjalëkalimet e dobët, llogaritë e thyera të përdoruesve, mbrojtja e pamjaftueshme e rrjetit, rreziqet e brendshme etj.
- Njeriu në mes që nënkupton përgjimin e trafikut ose brenda rrjetit viktimë ose midis tij dhe palëve të treta jashtë tij. Nëse protokollet e komunikimit nuk janë të sigurt ose nëse sulmuesit gjejnë mënyrën për ta tejkaluar sigurinë e tyre, ata mund të vjedhin informacionin që po transmetohet, të përvetësojnë fjalëkalimet dhe të drejtat e përdoruesve të brendshëm të rrjetit etj.
- Injektimi i kodit që ndodh në uebfaqe të cilat pranojnë kod nga përdoruesit dhe nuk arrijnë ta vlerësojnë siç duhet nëse përfshin apo jo përpjekje për sulm. Sulmuesit plotësojnë formularë duke kaluar kod keqdashës i cili ekzekutohet në makinat e brendshme të rrjetit dhe kryen dëme të llojeve të ndryshme.
- Përshkallëzimi i të drejtave që ndodh pasi sulmuesit kanë arritur të hyjë në rrjet. Në këtë pikë, ata përpiqen të marrin më shumë të drejta për të arritur edhe më tej dhe për të kryer dëme edhe më të mëdha. Përshkallëzimi horizontal ndodh kur sulmuesit i qasen sistemeve fqinje njëri pas tjetrit ndërsa përshkallëzimi vertikal ndodhe kur arrijnë qasje në një nivel edhe më të lartë të njëjti sistem.
- Mohimi i shërbimit i njohur si DoS (*Denial of Service - mohim i shërbimit*) nënkupton bombardimin e rrjetit me kërkesa të rreme për shërbim në mënyrë që ta bëjë atë të paafte për të shërbyer kërkesat legjitime. Më i rrezikshëm dhe i dëmshëm është varianti DDoS (*Distributed Denial of Service - mohim i shpërndarë i shërbimit*) i këtij sulmi i cili ndodh në shkallë të gjerë nga shumë makina. Dallimi midis të dyve ilustron grafikisht te Figura 2.1. Rasti më i zakonshëm është dërgimi drejt rrjetit i paketave SYN (*Synchronization - sinkronizim*) ose ACK (*Acknowledgement - konfirmim*) në masë të madhe.

Duhet theksuar se një pjesë e sulmeve janë të simuluar, pra nuk kanë qëllime keqdashëse. Përkundrazi, sulmet e kësaj natyre synojnë të identifikojnë pika të dobëta në rrjete dhe sisteme me qëllim parandalimin e thyerjeve me natyrë keqdashëse. Në përgjithësi, lehtësia e gjenerimit të sulmeve ka ardhur në rritje për shkak të mjeteve softuer gjithnjë e më të shumta dhe më të lehta për t'u përdorur. Kjo thekson gjithnjë e më shumë rëndësinë e masave mbrojtëse me natyrë paravepruese.

⁴⁾<https://www.salarylist.com/jobs/Information-Security-Consultant-Salary.htm>

Figura 2.1: Dallimi midis sulmeve DoS dhe DDoS.

2.3 Praktika të mbrojtjes së rrjetit

Që prej lidhjes në rrjet të shërbimeve të tyre, organizata të ndryshme në botë kanë fituar përvojë të vlefshme në lidhje me masat paraprake që duhen ndërmarrë për t'i bërë ballë sulmeve. Disa praktika të thjeshta por shumë të rëndësishme jepen më poshtë:

- Ndarja e rrjetit që ka të bëjë me veçimin e zonave të ndryshme të tij nga njëra-tjetra bazuar te kërkesat e sigurisë në secilën prej tyre. Ndarja e rrjetit mund të bëhet duke e strukturuar atë si një bashkësi nënrrjetesh ose duke krijuar disa VPN (*Virtual Private Network* - rrjet privat virtual) që përdorin protokollin IPsec (*Internet Protocol security* - siguria e protokollit të internetit). Kjo mënyrë e organizimit të rrjetit e kufizon ndikimin e një sulmi vetëm brenda një zone, pra e vështirëson ndërhyrjen te zonat e tjera.
- Kontrolli i qasjes në internet që bën të mundur shmangjen e shfletimit të uebfaqeve të rrezikshme nga përdoruesit e brendshëm të rrjetit. Kjo mundëson gjithashtu eliminimin e rreziqeve që vijnë nga mekanizmat automatikë që gjenden në adresa të ndryshme.
- Lidhja korrekte e pajisjeve të sigurisë në çdo njëjë bashkuese të zonave të rrjetit. Nëse një "firewall" për secilën nga këto nyja është tepër i kushtueshëm, sugjerohet të përdoren mekanizmat e brendshëm mbrojtës të komutatorëve dhe pajisjeve të tjera.
- Përdorimi i teknologjisë NAT (*Network Address Translation* - përkthim i adresës së rrjetit) që lidh adresat e brendshme IP (*Internet Protokoll* - protokollit i internetit)

me një adresë të jashtme. Kjo e vështirëson edhe më shumë identifikimin e pajisjeve të brendshme nga sulmuesit e jashtëm.

- Përdorimi i teknologjive mashtruese që krijojnë “kurthe” për sulmuesit duke i joshur t’i sulmojnë dhe njëkohësisht duke i dhënë mundësi administratorëve të rrjetit të vëzhgojnë veprimet dhe qëllimet e sulmit. Më tej mund të merren lehtësisht masa për të siguruar objektet e rrjetit dhe për të shmangur thyerjet e tyre.

2.4 Analiza e trafikut të rrjetit

Ndjekja dhe zbatimi me përpikëri i praktikave të mësipërme sigurisht që e ul ndjeshëm rrezikun e thyerjeve nga sulmet e jashtme, por kurrësi nuk e shmang atë plotësisht. Analiza e trafikut të rrjetit ka të bëjmë me vrojtimin e disa njësive të informacionit që gjenden te paketat e komunikimit. Të dhënat e fluksit të informacionit në rrjet mund të jenë të dobishme për arsye të ndryshme. Këto të dhëna janë në përgjithësi shumë të përmbledhura, pra bëjnë të mundur gjurmimin e një trafiku të gjatë në kohë dhe të dendur në vëllim, por duke zënë shumë pak kapacitet ruajtës. Ato përmbajnë detaje shumë të vlefshme për të kuptuar dinamikën e sulmeve apo kërcënimeve dhe për të marrë masat e duhura që çojnë në përforcimin e mbrojtjes.

Trafiku TCP (*Transmission Control Protocol* - protokoll i kontrollit të transmetimit) midis dy nyjave është në përgjithësi i dendur dhe i ndarë në pak paketa. Nëse gjurmohet një fluks i lehtë në kapacitet por i ndarë në shumë paketa, ky rast duhet analizuar më tej sepse ka gjasa të përbëjë sulm, kërcënim apo shmangie nga praktikat e lejuara. Dyshimet shtohen edhe më tepër nëse një fluks i tillë pikaset jashtë orareve të zakonshme të punës dhe komunikimit në rrjet.

Analistët e rrjeteve të mëdha përballën me flukse të jashtëzakonshme informacioni që për nga kapaciteti që mbartin, nuk mund të analizohen plotësisht. Në këto raste ndërtohen modele që karakterizojnë trafiqet dhe veprimtaritë normale në rrjet dhe vëzhgohen prirje për të devijuar prej tyre. Disa burime të vlefshme që merren parasysh për të zbuluar shmangiet janë alarmet IDS (*Intrusion Detection System* - sistem i zbulimit të ndërhyrjeve) që gjenerohen pikërisht nga vrojtimi i devijimeve në trafik të cilat dihet se lidhen me veprimtari keqdashëse. Dy përjasjet kryesore për konceptimin e sigurisë në rrjet bazuar te analiza e trafikut janë:

- Nga-fundi-sipër që nënkupton nisjen e analizës nga vrojtimi i ngjarjeve me interes bazuar te flukset dyshimta dhe më pas lidhjen e tyre me të dhëna të tjera të trafikut në rrjet për të pasuruar kontekstin dhe qartësuar rrethanat, qëllimet, metodat etj. Si shembull i përjasjes nga-fundi-sipër mund të ishte informacioni i marrë nga një alarm IDS që tregon përpjekje për injektim kodi në makinën me IP 192.76.100.5. Një tregues me vlerë në këtë rast do të ishte fakti nëse shërbimi i bazës së të dhënave në makinën 192.76.100.5 funksionon normalisht apo jo. Nëse ai shërbim funksionon, treguesi për mundësi të një sulmi me injeksion kodi mund të qëndrojë, ndaj analistët duhet të analizojnë më tej konfigurimin e makinës dhe të kërkojnë për dobësi të mundshme në të. Nëse ajo makinë nuk ofron shërbim të bazës së të dhënave, dikush mund të ketë ngritur përkohësisht shërbim të bazës së të dhënave në atë makinë. Përjasja nga-fundi-sipër na jep mundësi që ta nisim hetimin nga ngjarje specifike dhe të përdorim informacione të fluksit në rrjet për ta futur atë ngjarje në një kontekst më të detajuar.
- Nga-kreu-poshtë që nënkupton një analizë të gjerë të rregullsive në trafikun e rrjetit. Një rregullsi e tillë është p.sh. lakorja që lidhet me arritjen e pikut përgjatë ditëve

dhe orëve të punës. Vihet re zakonisht se trafiku rritet ndjeshëm në orën 08:00 të një dite pune dhe vazhdon në ato nivele deri rreth orës 16:00, duke u shoqëruar me një rënie të ndjeshme në fundjavë. Analistët e rrjetit mund ta përdorin këtë rregullsi për të vrojtuar shmangie ndaj saj të cilat shfaqen si ndërprerje apo shpërthime të papritura. Në rastin e një çrregullsie të tillë, analistët mund t'i drejtohen burimeve të tjera të informacionit për të kuptuar më mirë shmangien.

Organizatave me rrjete të mëdhenj e kanë automatizuar së tepërmi monitorimin e trafikut në ditët e sotme. Softuerët e mbarëvajtjes së rrjetit kryejnë skanime të shpeshta dhe japin informacione të bollshme mbi rregullsitë dhe devijimet e mundshme prej tyre.

2.5 Taksonomi të sulmeve dhe kërcënimeve

Për të patur një njohje më të mirë të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj kompjuterit dhe rrjetit, hulumtuesit kanë zhvilluar prej vitesh taksonomi të ndryshme të tyre. Qëllimi i një taksonomie të sigurisë informatike është të paraqesi një mënyrë të përgjithshme dhe të qëndrueshme për organizimin dhe klasifikimin e entiteteve bazuar te tiparet e tyre në raport me njëri-tjetrin. Këto “harta” kanë ardhur gjithnjë në përmirësim përgjatë tri dekadave të fundit. Në këtë seksion përshkruhen disa nga taksonomitë më të njohura e të përdorura.

2.5.1 Kriteret për një taksonomi të mirë

Një taksonomi e mirë e sigurisë duhet të jetë në gjendje të zbatojë njohuri të së shkuarës (sulme të viteve më parë) për të përshkruar dukuritë e reja në një mënyrë të strukturuar. Për më tepër, ajo duhet të paraqesë një pamje tërësore të sulmeve duke marrë parasysh të gjitha veçoritë e tyre. Disa kriteret e rëndësishme të formuluarat te [1] për ndërtimin e taksonomive të sigurisë kompjuterike janë:

- Pranueshmëria që nënkupton një strukturë të taksonomisë të pranueshme gjerësisht nga industria, sipërmarrja, akademitë etj.
- Kuptueshmëria që ka të bëjë me lehtësinë e kuptimit të strukturës dhe kriterëve klasifikues të taksonomisë nga palët e interesuara.
- Plotësia që nënkupton marrjen në konsideratë të të gjitha kategorive të sulmeve apo kërcënimeve. Mund të jetë e vështirë që taksonomitë të jenë rigorozisht të plota, por ato duhet të paktën të kategorizojnë siç duhet sulmet e njohura deri në kohën që propozohen.
- Determinizmi që ka të bëjë me qartësinë e procedurës klasifikuese dhe pamundësinë e “përplasjeve”.
- Terminologjia e cila duhet të jetë e përputhshme me terminologjinë ekzistuese të fushës së sigurisë informatike.
- Qartësia e përcaktimit të kategorive dhe kriterëve klasifikues për të lehtësuar procesin.

2.5.2 Taksonomia Bishop

Një ndër të parat taksonomi të sigurisë informatike është ajo e prezantuar në vitin 1995 nga Bishop [2]. Kjo taksonomi përqëndrohet kryesisht te dobësitë e sistemit operativ Unix, më popullori i asaj kohe. Taksonomia Bishop bazohet te gjashtë boshtet e mëposhtëm:

- Natyra e dobësisë e cila duhet të përshkruhet duke u bazuar te analiza e sistemit.
- Koha e shfaqjes së dobësisë e cila mund të përkojë me kohën e shtimit të ndonjë funksioni në sistem apo të përditësimit të krejt sistemit.
- Shfrytëzimi që përshkruan atë se çfarë përfitohet kur sulmuesi shfrytëzon këtë dobësi.
- Efekti që përshkruan se çfarë ndodh në sistem nëse dobësia shfrytëzohet nga sulmuesi.
- Minimumi i komponentëve të domosdoshëm që dobësia të shfrytëzohet nga sulmuesi.
- Burimi i dobësisë, pra defekti apo gabimi njerëzor që e ka shkaktuar dhe moduli ky ai gabim gjendet.

Taksonomia Bishop është e thjeshtë dhe e qartë me strukturën 6-përmarore që ofron. Gjithësesi, ajo kufizohet te dobësitë e sistemit Unix dhe nuk vlen shumë në ditët e sotme (përveçse si model për taksonomi të reja), duke qenë se është propozuar kohë më parë dhe nuk është mjaftueshëm e përgjithshme.

2.5.3 Taksonomia Hansman

Një skemë më e re e ngjashme me taksonominë Bishop u propozuar në vitin 2005 nga Hansman [3]. Edhe taksonomia Hansman bazohet te përmasat dhe përdor katër të tilla. Përmasa e parë ka të bëjë me kategorizimin e sulmeve në klasa bazuar te mënyra që sulmi përdor për të arritur objektivin. Një mënyrë mund të jetë p.sh. nëpërmjet postës elektronike në të cilën përhapen krimba, viruse, kuaj Troje etj. Përmasa e dytë përshkruan objektivin e sulmit. Një pjesë e sulmeve kanë më shumë se një objektivi, pra kjo përmasë mund të ketë dy apo më tepër hyrje. Duhet patur parasysh edhe rastet kur një sulm shënjestron një konfigurim të caktuar të objektivit, detajet e të cilit duhen specifikuar. Hollësi të ngjashme mund të jepen edhe për natyrën e objektivit. Një objektivi harduer mund të specifikohet më tej si kompjuter, pajisje rrjeti apo pajisje periferike. Në rastin e një objektivi softuer do të kishim sistem operativ apo program.

Përmasa e tretë e taksonomisë Hansman përshkruan dobësitë që sulmi shfrytëzon për të arritur objektivin. Edhe në këtë përmasë mund të kemi më tepër se një hyrje, meqë sulmi mund të shfrytëzojë disa dobësi. Te [4] përshkruhen tre klasat kryesore të dobësive të cilat janë:

- Dobësitë në projektim që janë më të rëndat, për shkak se projektimi i pasigurit herët apo vonë do çënohet, edhe nëse implementimi që e shoqëron është i përsosur. Këtu përfshihet p.sh. një sistem që i lejon përdoruesit të zgjedhi fjalëkalime të dobët.
- Dobësitë në implementim që shfaqet kur implementimi nuk i ndjek plotësisht kërkesat e sigurisë të parashikuara te projektimi. Këtu hyjnë shpesh defektet gjatë fazës së programimit të sistemit.

- Dobësitë në konfigurim ndeshen te sisteme të projektuara dhe implementuara mirë, por që për shkak të gabimeve njerëzore janë konfiguruar dobët. Një shembull i tillë është sistemi operativ i cili mund të jetë projektuar dhe implementuar pa defekte, por administratori i tij ka lënë disa porta komunikimi të hapura gabimisht.

Përmasa e katërt e taksonomisë Hansman përshkruan sulme që shkaktojnë efekte apo dëme përtej natyrës së tyre. Një krimb që përmban një kalë Troje jo vetëm që sillet si parazit duke shpërdorur disa burime të sistemit, por përhap edhe kalin e Trojës i cili nga ana e vet mund të shfaqet si një sulm në vetvete. Në këtë rast, krimbi kategorizohet sipas përmasës së parë ndërsa kali i Trojës sipas përmasës së katërt.

2.5.4 Taksonomia AVOIDIT

Në vitin 2009 u propozua një tjetër taksonomi përmasore e quajtur AVOIDIT [5]. Struktura e kësaj taksonomie ilustron grafikisht te Figura 2.2. AVOIDIT përfshin pesë përmasa, e para nga të cilat është sulmi apo vektori i sulmit, pra shtegu përgjatë të cilit sulmuesi arrin të hyjë te sistemi apo rrjeti viktimë. Si shembuj të vektorit të sulmit mund të jenë keqkonfigurimi i sistemit apo i rrjetit, të metat në kernel apo projektim, të drejtat e dhëna gabimisht etj. Përmasa e dytë ka të bëjë me ndikimin operativ të sulmit, pra veprimet që ai kryen në sistem apo rrjet. Disa shembuj veprimesh janë shpërdorimi i burimeve, kompromentimi i llogarive të përdoruesve, kompromentimi i të dhënave etj. Disa nga llojet e objekteve apo sulmeve që shkaktojnë ndikime të ndryshme janë softuerët keqdashës të instaluar tek të cilët hyjnë viruset, kuajt e Trojës, krimbat etj., softuerët spiun, sulmet e tipit DoS etj.

Figura 2.2: Paraqitja skematike e taksonomisë AVOIDIT.

Përmasa e tretë e taksonomisë AVOIDIT është mbrojtja e cila nuk gjendet te taksonomitë e mëparshme. Kjo përmasë ka të bëjë me mekanizmat mbrojtës që sistemi apo rrjeti ndërmer përpara, gjatë dhe pas sulmit. Dy kategoritë kryesore të mbrojtjeve janë zbutja (e ndikimit) dhe ndreqja të cilat vihen në zbatim e para gjatë kohës së sulmit dhe e dyta pasi ka ndodhur sulmi. Një shembull i zbutjes së ndikimit që një sulm mund të ketë është heqja e një makine të infektuar prej tij nga rrjeti. Një shembull i ndreqjes është arnimi i sistemit me përditësimet e fundit të sigurisë. Ndikimi informativ që përbën përmasën e katërt lidhet me informacinin e ndjeshëm dhe efektet në të. Disa nga ndikimet negative që mund të shfaqen janë vjedhja, shtrembërimi, shkatërrimi apo edhe shpërndarja e informacionit. Përmasa e fundit e taksonomisë AVOIDIT kategorizon objektivin e sulmit. Ky i fundit mund të jetë rrjeti, një makinë specifike, sistemi operativ, një përdorues i caktuar, një program etj. Taksonomitë më të fundit priren të jenë të ngjashme me ato të përshkruara në këtë

seksion, por duke qenë më aktuale paraqesin më shumë shembuj konkret të sulmeve që kanë ndodhur dhe që klasifikohen sipas tyre [6–8]. Një studim i gjerë mbi natyrën e taksonomive dhe të përbashkëtat e të veçantat e tyre paraqitet te [9].

2.6 Prespektiva të reja të sigurisë në rrjet

Masat paravepruese, analiza e trafikut dhe taksonomitë e sulmeve kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë mekanizmat kyç në arritjen e një niveli sigurie të pranueshëm për shumicën e organizatave. Duhet pranuar gjithashtu se rreziqet e sotme janë nga më të ndryshmet dhe shfaqen në të gjitha shtresat e rrjetit, nga ajo fizike deri te shtresa e aplikimeve. Prirjet më të fundit kombinojnë masat e mësipërme me teknika AI (*Artificial Intelligence* - inteligjencë artificiale) të cilat bazohen te analiza e rasteve të mëparshme të paraqitura si kampionë të dhënash në formë numerike. Këta kampionë mblidhen dhe formojnë bashkësi të dhënash me të cilat trajnohen teknikat ML (*Machine Learning* - mësim automatik). Këto të fundit po rezultojnë efikase në dallimin e trafikut keqdashës [10–12].

Ruajtja e një numri të madh regjistrimesh trafiku ka bërë të mundur krijimin e bashësive me përmasa të mëdha. Kjo është arritur edhe duke simuluar trafik të komunikimit normal dhe të sulmeve dhe duke e rregjistruar. Hulumtime të viteve të fundit përdorin këto të dhëna për të trajnuar teknika DL (*Deep Learning* - mësim i thellë) të cilat përfitojnë edhe më tepër nga kapacitetet e mëdha të të dhënave. Rezultatet e studimeve po konfirmojnë se teknikat DL janë në fakt më efikaset në këtë drejtim [13–15]. Mënyra e funksionimit të teknikave ML dhe DL paraqitet në mënyrë të detajuar në kapitullin e ardhshëm.

3 Inteligjenca artificiale dhe mësimi automatik

Përparimi i teknologjisë së informacionit gjatë viteve të fundit ka shënuar arritje të mrekullueshme të cilat lidhen jo vetëm me automatizimin e punëve të lodhshme dhe mekanike, por më tepër me fuqizimin e rolit të kompjuterikës në detyra të cilat kërkojnë aftësi krijuese dhe mençuri të ngjashme me atë të njeriut. Një rol të veçantë kanë luajtur në këtë drejtim teknikat AI të cilat po ndeshen gjithandej dhe po bëhen gjithnjë e më të kapshme e të dukshme jo vetëm nga shkencëtarët dhe zhvilluesit e tyre, por nga kushdo i interesuar të dijë mekanizmat përkatës të funksionimit. Zhvillimet e para të teknikave AI e kanë zanafillën qysh prej gjysmës së dytë të shekullit të kaluar, por zhvillimet më të vrullshme po shihen në ditët e sotme për shkak të disa faktorëve.

Një nga drejtimet më të rëndësishme të AI-së sot është ML që ka të bëjë me trajnimin e algoritmeve me të dhëna për t'i mësuar atyre të kryejnë detyra që kërkojnë inteligjencë. Përparimi i AI-së sot lidhet pikë së pari me të dhënat e shumta që mblidhen nga interneti dhe përdoren për trajnimin e algoritmeve ML. Një tjetër shtysë e fuqishme ka qenë përparimi në harduer, pra fuqizimi dhe shpejtimi i njësive përpunuese tradicionale por veçanërisht i njësive GPU (*Graphics Processing Unit* - njësi e përpunimit grafik) që ofrojnë paralelizëm shumë më të lartë se sa një CPU (*Central Processing Unit* - njësi qendrore e përpunimit). Ndër të tjera, këto kapacitete të mëdha përlogaritës ofrohen sot si shërbime që mund të huazohen në internet,⁵⁾ pra pa qenë e domosdoshme të kryhen investime të mëdha në infrastrukturë kompjuterike. Kjo ka ndihmuar shumë në demokratizimin e AI-së, pra në përhapjen e gjerë të saj.

Rezultatet premtuese që erdhën nga teknikat ML nxitën hulumtime të mëtejshme në drejtim të përmirësimit të rrjeteve nervore që ishin lënë në hareshë prej shumë vitesh. U hodhën, pra, hapa të rëndësishëm dhe lindi një drejtim specifik i ML-së i njohur si DL që bazohet tërësisht te rrjetet nervore. Rezultatet ishin mbresëlënëse dhe të shumëanshme, duke ndikuar në shumë fusha të veprimtarisë njerëzore. Teknikat DL përdoren sot me shumë sukses për njohje zëri, njohje imazhesh dhe objektesh, parashikime financiare, përkthime automatike shumëgjuhëshe, titrim videosh, diagnostikime mjekësore, hulumtime për zbulime barnash, hulumtime në gjenetikë etj. Së fundmi, po vihen re zbatime të teknikave të ndryshme DL edhe në fushën e sigurisë, pra për zbulimin e ndërhyrjeve keqdashëse në rrjet [16]. Në vazhdim të këtij kapitulli shtjellohen shkurtimisht drejtimet kryesore të AI-së disa prej të cilave janë përdorur për të eksperimentuar mbi mundësitë e zbulimit të sulmeve në rrjet.

3.1 Mësimi i pambikëqyrrur

Teknikat e mësimi të pambikëqyrrur përdoren në përgjithësi për të analizuar dhe grupuar kampionë të paetiketuara të dhënash. Këta algoritme zbulojnë motive apo rregullsi të fshehura në morinë e të dhënave që analizojnë pa patur nevojë për ndërhyrje apo mbikëqyrje njerëzore për etiketimin e secilës të dhënë. Emëruesi i përbashkët i tyre është fakti që veprojnë në të dhëna që nuk përmbajnë inteligjencë njerëzore, pra s'kanë informacione shtesë të vendosur nga njerëzit. Për këtë arsye, kjo kategori teknikash të mësimi automatik quhet mësim i pambikëqyrrur. Bashkësitë e tilla të të dhënave paraqiten formalisht si një matricë $X_{n \times m}$ me n rreshta, pra n është madhësia e bashkësisë. Secili rresht përfaqëson një kampion të bashkësisë dhe paraqitet si një vektor $X_j = x_1, x_2, \dots, x_m$ me elemente që përbëjnë tiparet e entitetit. Këto të dhëna të paetiketuara mblidhen nga interneti në sasi të mëdha dhe me kosto të ulët, ose në shumë raste edhe falas. Një shembull i tyre

⁵⁾Shërbimet si Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM BlueMix etj.

paraqitet te shtylla e djathtë e Figurës 3.1. Modelet e mësimit të pambikëqyrrur që merren prej tyre përdoren në tre zbatime kryesore:

- Grupimi që bën të mundur vendosjen apo paraqitjen e kampionëve me karakteristika të ngjashme në grupe apo grumbuj të njëjtë. Ky proces është shumë i dobishëm për segmentimin e tregjeve, analizën e rrjeteve shoqërore, grupimin e rezultateve të kërkimeve, ngjeshjen e imazheve etj.
- Shoqërimi që përdor rregulla të ndryshme për të gjetur marrëdhënie midis ndryshoreve në një bashkësi të dhënash. Metodatat e shoqërimit përdoren shpesh për të ndërtuar sisteme rekomandimesh, pra për të analizuar dhe gjetur produkte të cilët blihen bashkarisht dhe për t'ia sugjeruar blerësit me mesazhe si "...ata që kanë blerë këtë artikull kanë blerë gjithashtu..."
- Reduktimi i përmasave që përdoret në rastet kur numri i tipareve (dhe për pasojë i përmasave) në një bashkësi të dhënash është shumë i lartë. Teknikat e reduktimit të përmasave përdoren zakonisht në fazën e parapërpunimit të të dhënave të cilat analizohen dhe përpunohen më tej me teknika të tjera.

Metodat e mësimit të pambikëqyrrur përdoren lehtësisht dhe pa kosto, duke qenë se të dhënat e paetiketuara disponohen në sasi të mëdha dhe shumica e algoritmeve kryesorë si K-means, DBSCAN etj. ofrohen falas dhe me kod burimor të hapur.⁶⁾ Duhet theksuar gjithësesi se parashikimet e tyre nuk janë aq të vlefshme sa ato që merren nga metodatat e mësimit të mbikëqyrrur të cilat sqarohen në vazhdim.

3.2 Mësimi i mbikëqyrrur

Mësimi i mbikëqyrrur përbën një drejtim të rëndësishëm të mësimit automatik që bazohet te të dhënat e etiketuara. Këto të dhëna krijohen posaçërisht për të trajnuar ose "mbikëqyrrur" me to algoritmet përkatës. Çdo kampion i një bashkësie të etiketuar të dhënash, veç tipareve karakteristike të entitetit që përfaqëson, përmban edhe një etiketë që është klasa apo kategoria e këtij kampioni ose ndonjë vlerë numerike që përfaqëson objektivin e parashikimeve. Kjo e dhënë eksplicite shtesë vendoset nga persona që janë ekspertë të fushës apo zbatimit në fjalë pasi kanë analizuar karakteristikat e tjera. Një shembull i kampionëve dhe etiketave paraqitet te shtylla e majtë e Figurës 3.1. Formalisht kemi të bëjmë me një matricë $X_{n \times m}$ me n rreshta prej x_1, x_2, \dots, x_m elementesh secili, por edhe një vektor shtyllë $y = y_1, y_2, \dots, y_n$ elementet e të cilit përfaqësojnë etiketat e rreshtave të matricës X . Nevoja e ekspertizës njerëzore për shqyrtimin dhe etiketimin e të dhënave bën që krijimi i bashkësive të etiketuar të jetë i kushtueshëm dhe në madhësi të vogla, në dallim nga të dhënat e paetiketuara që janë masive dhe pa kosto.

Të dhënat me etiketa kategorike përdoren për të trajnuar algoritme të klasifikimit të cilët na vijnë në ndihmë duke kryer automatikisht ndarje të të dhënave të panjohura sipas kategorive. Në rastin e trafikut në rrjet, këto kategori janë normal dhe sulm. Në zbatime të tjera mund të kemi më shumë se dy kategori. Dallimi midis dy kategorive quhet klasifikim binar dhe ka vend në zbatime të shumta si diagnostikimi i tumoreve (beninjtë ose malignjtë), aprovimi apo jo i huave bankare, kontrolli i cilësisë në linjat e prodhimit (një produkt i plotëson standardet apo jo) etj.

Në rastet kur etiketat e të dhënave përfaqësojnë tre apo më shumë kategori që duhen dalluar nga njëra-tjetra procesi quhet klasifikim shumëklasor. Disa shembuj tipik të tij

⁶⁾Dokumentimi gjendet te: <https://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html>

janë njohja e tematikës së lajmeve (nga ekonomia, politika, sporti, kultura etj.), njohja e gjinisë së filmave (aksion, dramë, romancë, komedi etj.) bazuar te përshkrimi i tyre, dallimi i objekteve nëpër imazhe, njohja e polaritetit emocional që përcjellin pjesët e ndryshme muzikore etj.

Teknikat e mësimi të mbikëqyrur përdoren përveçse në probleme klasifikimi edhe në probleme regresi. Të dhënat që përdoren në këtë rast përmbajnë veç tipareve të entitetit edhe një vlerë numerike që përfaqëson një madhësi të vazhdueshme, ndryshe nga rasti i klasifikimit ku kjo e dhënë ishte kategori. Një shembull tipik i regresit është rasti i parashikimit të çmimit të shtëpive. Në këtë rast modelet trajnohen me kampionë të dhënash që përmbajnë cilësi të shtëpive si sipërfaqja, numri i dhomave, largësia nga qendra e qytetit etj. si dhe vlerën e njohur të çmimit të tyre. Kjo i aftëson modelet që të parashikojnë një vlerë çmimi për shtëpitë e reja për të cilat ajo vlerë nuk njihet duke u bazuar te karakteristikat e tyre.

Duhet theksuar se një pjesë e algoritmeve që përdoren për klasifikim mund të përdoren edhe për analiza regresi. Për këtë mjafton që të përshtaten parametrat me të cilët ata trajnohen. Algoritmet më të thjeshtë për mësim të mbikëqyrur janë LR (*Logistic Regression* - regres logjistik) që përdoret për klasifikime dhe regresi linear që përdoret për analiza regresi. Algoritme të tjerë të rëndësishëm që përdoren për mësim automatik të mbikëqyrur janë *Naïve Bayes* ose Bejesi naiv⁷⁾ që e ka origjinën nga teoria e probabiliteteve [17], KNN (*K-Nearest Neighbors* - k fqinjët më të afërt) që bazohet te metrikat e distancës dhe te fqinjët e afërt të secilit kampion [18], DT (*Decision Trees* - pemët e vendimeve) i paraqitur te [19], SVM (*Support Vector Machine* - makinë me vektorë mbështetës) i formuluar në vitet 90 te [20] dhe që shpesh konsiderohet si algoritmi më efektiv etj. Edhe këta algoritme ofrohen falas dhe me kod burimor të hapur.⁸⁾

3.3 Mësimi gjysmë i mbikëqyrur

Siç u sqarua më sipër, teknikat e mësimi të mbikëqyrur kryejnë parashikime më të vlefshme se ato të mësimi të pambikëqyrur, por kanë nevojë për të dhëna të kushtueshme të cilat janë të pakta. Nga ana tjetër, teknikat e mësimi të pambikëqyrur përdorin të dhëna të paetiketuara të cilat gjenden në sasi të mëdha. Për të kombinuar anët pozitive të këtyre dy përfaqësive janë zhvilluar teknikat që përbëjnë mësimin gjysmë të mbikëqyrur (angl. *semi-supervised learning*) të cilat përdorin edhe të dhëna të etiketuara edhe të dhëna të paetiketuara. Një bashkësi e thjeshtë të dhënash gjysmë të etiketuara paraqitet te shtylla e mesit në Figurën 3.1.

Teknikat e mësimi gjysmë të mbikëqyrur që bazohen më së shumti te rrjetet nervore (angl. *neural networks*) përdorin fillimisht sasinë e vogël të kampionëve të etiketuar për të trajnuar një model bazë. Ky model përdoret më tej për të gjeneruar parashikime mbi sasinë e madhe të kampionëve pa etiketa, pra gjeneron etiketat e tyre. Këto etiketa janë në fakt pseudoetiketa sepse krijohen nga një model dhe jo nga ekspertë njerëz, pra mund të përmbajnë gabime. Në këtë pikë, kampionët me pseudoetiketa bashkohen me kampionët me etiketa të mirfillta duke dhënë një bashkësi të madhe të dhënash. Kjo e fundit përdoret për të trajnuar përsëri modelin fillestar i cili përmirësohet ndjeshëm nga sasia e shtuar e të dhënave [21].

Një tjetër strategji e kombinimit të teknikave është zbatimi i algoritmeve të grupimit për të dalluar disa grupe tek të dhënat e paetiketuara. Më tej të dhënat e etiketuara

⁷⁾Emërtimi lidhet me faktin që ky algoritëm bazohet te teorema e Bejesit dhe supozimi “naiv” i pavarësisë reciproke midis faktorëve që ndikojnë në një ngjarje probabilitare.

⁸⁾Dokumentimi gjendet te: https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html

Figura 3.1: Tre llojet e të dhënave për teknikat e mësimit automatik.

përdoren për të trajnuar një model bazë. Ky i fundit zbatohet në mënyrë të pavarur mbi grupet e gjetura në hapin e mëparshëm dhe parashikon klasën e secilit. Nga zbatimet e shumta të mësimit gjysmë të mbikëqyrur, më të njohurat janë analiza e imazheve, kategorizimi i faqeve të internetit, analiza e veprimeve bankare etj. Njësoj si dhe teknikat e mësipërme, edhe teknikat e mësimit gjysmë të mbikëqyrur gjenden të gatshme dhe kanë dokumentim të bollshëm.⁹⁾

3.4 Mësim në ansambël

Teknikat AL (*Ansamble Learning* - mësim në ansambël) përbëjnë një tjetër drejtim të mësimit automatik dhe bazohen në parimin “bashkimi bën fuqinë”, në kuptimin që nëse kombinohen parashikimet e disa modeleve bazë (të quajtur medele të dobët) në një mënyrë të caktuar, ka gjasa që parashikimi rezultant të jetë më i mirë se secili prej tyre. Dallimi midis teknikave të ndryshme AL qëndron pikërisht në mënyrën se si krijohet modeli ansambël (i quajtur model i fortë) nga bashkimi i modeleve të dobët [22]. Modelet e dobët që kombinohen mund të jenë të gjithë nga i njëjti algoritëm duke formuar një ansambël homogjen, por mund të jenë edhe nga algoritma të ndryshëm, pra të formojnë një ansambël heterogjen. Tri mënyrat kryesore të ndërtimit të modeleve ansambël jepen më poshtë:

- *Bagging* që trajnon modele të dobët homogjenë në mënyrë të pavarur dhe paralele dhe i bashkon me procese mesatarizuese. Fillimisht merren nga bashkësia fillestare e të dhënave kampionë me anë të procesit të njohur si “bootstrapping”. Ky proces gjeneron kampionë linearisht të pavarur nga njëri-tjetri. Më tej trajnohen modele të ndryshme nga një algoritëm duke përdorur kampionët e marrë nga procesi “bootstrapping”. Meqë këta modele janë të pavarur, ky proces kryhet në paralel. Në fund, ansambli apo modeli i fortë krijohet duke bashkuar parashikimet e modeleve të dobët me skema të ndryshme. Një nga skemat më të thjeshta është ajo me votim. Modelet e dobëta japin parashikimin për një nga klasat dhe klasa që ka marrë më shumë vota konsiderohet si klasa e parashikuar nga modeli ansambël.

⁹⁾https://scikit-learn.org/stable/modules/semi_supervised.html

- *Boosting* që i trajnon modelet e dobët në formë vargu njëri pas tjetrit, pra jo në mënyrë të pavarur. Trajnimi i secilit model të vargut varet nga rezultatet e modelit pararendës të tij, duke i dhënë më shumë rëndësi rasteve që modeli i mëparshëm i parashikoi gabim. Kjo bën që modelet e vargut të vijjnë duke u përmirësuar e duke bërë më pak gabime. Modeli i fortë konsiderohet ai i fundit i trajnuar, pra hallka e fundit e vargut. Duhet theksuar se trajnimi i modeleve sipas kësaj skeme nuk mund të kryhet paralelisht, çka bën që kjo metodë ansambli të jetë disi më e ngadaltë.
- *Stacking* që bashkon modele të dobët nga algoritme të ndryshëm, pra formon ansambël heterogjen. Kjo skemë përdor disa modele të dobët dhe një model tjetër të veçantë që bazohet te parashikimet e tyre. Hapi i parë është ndarja e bashkësisë së të dhënave në dy tufa. E para përdoret për të trajnuar modelet e dobët dhe për të nxjerrë parashikimet e tyre. Këto parashikime të tufës së parë përdoren për të trajnuar modelin e veçantë i cili mëson të lidhi parashikimet e dobëta me parashikimet e sakta dhe konsiderohet si modeli i fortë për parashikimet përfundimtare. Në rastet kur punohet me bashkësi të mëdha të dhënash, skema *stacking* mund të zgjerohet në më shumë se dy nivele, pra të merren modele të dobët të nivelit të parë, modele të nivelit të dytë që mësojnë nga parashikimet e tyre, e kështu me rradhë në formë piramide deri te modeli kryesor.

Metodat AL përbëjnë zhvillime të rëndësishme të dy apo tre dekadave më parë [23]. Ato janë gjerësisht të implementuara në gjuhën Python e në gjuhë të tjera dhe kanë dokumentim të bollshëm.¹⁰⁾ Duhet theksuar gjithësesi se pavarësisht suksesit të tyre, këto metoda nuk arrijnë sot të konkurrojnë me metodat e avancuara që bazohen te rrjetet nervore dhe që shtjellohen në vazhdim.

3.5 Mësimi i thellë

Drejtimi më i suksesshëm i AI-së përgjatë dekadës së fundit ka qenë pa dyshim ai i njohur si DL. Teknika DL bazohen te rrjetet nervore dhe përbëjnë një nënbashkësi të teknikave ML të cilat janë më të hershme. Pavarësisht kësaj, teknikat DL i kanë tejkaluar ato ML si në saktësi të parashikimeve, edhe në shkallën e zbatueshmërisë, duke u përdorur me sukses thujtë në çdo fushë të përpunimit të informacionit. Një nga shkaqet për këtë është fakti se një NN (*Neural Network* - rrjet nervor) me shumë shtresa ka kapacitet më të lartë parametrik, çka i mundëson të përmirësojnë parashikimet nëse trajnohet me sasi gjithnjë e më të mëdha të dhënash. Kjo nuk ndodh me teknikat ML të cilat përfitojnë vetëm deri në njëfarë pike nga shtimi i të dhënave trajnuese. Ky dallim ilustron në figurën 3.2 dhe thekson edhe një herë rëndësinë që kanë sot të dhënat e parapërpunuara dhe të etiketuara, në pikën sa me të drejtë thuhet se “të dhënat janë nafta e shekullit XXI”.¹¹⁾ Një tjetër shkak i suksesit të DL-së ka të bëjë me përshtatshmërinë e lartë që një rrjet nervor përllogaritës ofron për të zgjidhur probleme nga më të ndryshmet. NN-të janë frymëzuar nga mënyra se si qelizat nervore të trurit njerëzor funksionojnë duke u ndërlidhur dhe komunikuar me njëra-tjetrën. Në figurën 3.3 jepet paraqitja grafike e një rrjeti nervor të thjeshtë, siç shpjegohet te [24]. Vihen re shtresa të ndryshme nyjash të vendosura njëra pas tjetrës. Nyjat e njëres shtresë lidhen me nyjat e shtresës ndjekëse në një mënyrë të caktuar. Në rastin konkret, kjo ndërlidhje është e plotë, pra secila nyjë e

¹⁰⁾<https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html>

¹¹⁾Kjo thënie i atribuohet matematikanit Kliv Hamblin (*Clive Humby*) dhe është shfaqur për herë të parë në vitin 2006 te ky blog: https://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html

Figura 3.2: Efektshmëria kundrejt të dhënave trajnuese.

njërës shtresë lidhet me të gjitha nyjat e shtresës ndjekëse. Një strukturë e tillë quhet rrjet nervor i dendur ose me ndërlidhje të plotë (angl. *fully-connected neural network*). Në disa tipologji të tjera NN-shë si ato CNN (*Convolutional Neural Network* - rrjet nervor thurës) kjo ndërlidhje nuk është e plotë. Tipologjia e lidhjeve midis nyjave dikton në një shkallë të rëndësishme efektshmërinë e një NN-je për zgjidhjen e detyrave të caktuara.

Figura 3.3: Struktura e një rrjeti nervor.

Specifikë tjetër e NN-ve është numri i shtresave. Në çdo NN dallohen të paktën dy shtresa të njohura si shtresa e hyrjes dhe shtresa e daljes. Në rastin konkret, shtresa e hyrjes paraqitet me ngjyrë të gjelbër dhe nyja x_1, x_2, x_3, x_4 ndërsa shtresa e daljes paraqitet me ngjyrë të kuqe dhe nyja y_1, y_2, y_3 . Të dhënat lidhen me nyjat e shtresës së hyrjes ndërsa parashikimet merren nga nyjat e shtresës së daljes. Shtresat midis hyrjes

dhe daljes quhen shtresa të fshehura meqë nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë me të dhënat hyrëse apo parashikimet dalëse. Numri i tyre është një specifikë tjetër e rëndësishme që i dallon rrjetet nga njëri-tjetri dhe nga funksionet që ata kryejnë. Një nga rrjetet e parë nervor ishte ai i quajtur *Perceptron* i prezantuar në vitin 1958 nga Frenk Rozenblat (*Frank Rosenblatt*) të [25]. Rrjeti përbëhej vetëm nga dy shtresa, e hyrjes dhe e daljes. Përgjithësimi i rrjetit *Perceptron* duke i shtuar shtresa të fshehura solli strukturat MLP (*Multi-Layer Perceptron* - Perceptron shumë-shtresor) të paraqitura të [26]. Rrjetet me shumë shtresa të fshehura quhen të thellë, nga ku e merr emërtimin ky drejtim i AI-së. Çdo një e një shtrese të rrjetit merr sinjale hyrëse nga nyjat e shtresës pararendëse.

Figura 3.4: Paraqitja grafike e funksionit të aktivizimit ReLU.

Dalja e njëjës varet nga shuma e këtyre hyrjeve dhe nga funksioni i aktivizimit. Ky i fundit është një funksion matematik që jep vlerën e sinjalit dalës të asaj një në varësi të shumës së sinjaleve hyrës. Sot përdoren funksione të ndryshëm aktivizimi, por më i zakonshmi është ReLU (*Rectified Linear Unit* - njësi lineare e korrigjuar). Ky funksion ka paraqitje analitike $a = \max(0, z)$, ku z është shuma e hyrjeve në një dhe a është dalja prej saj. Paraqitja grafike e funksionit ReLU jepet në Figurën 3.4. Kuptohet lehtësisht që ky funksion zeron hyrjet negative, pra për çdo hyrje negative jep si dalje zero. Në të kundërt, hyrjet pozitive dalin në vlerën e tyre të pandryshuar.

Veç zbatimeve të teknikave DL në sigurinë e rrjetit të cilat u përmendën te Seksioni 2.6, sot vihen re edhe zbatime në fusha përtej teknologjisë së informacionit. Rëndësi të veçantë po marrin zbatimet në mjekësi dhe më specifikisht në analizën e imazheve të radioskopive por edhe në parashikime dhe përcaktime diagnozash [27–29]. Me rëndësi të veçantë janë edhe zbatimet e shumta në identifikimin e personave me anë të shenjave të gishtave ose pamjes së fytyrës [30, 31]. Rezultatet që po arrihen në fushën e përpunimit të gjuhës natyrore (njerëzore) janë po aq domethënëse. Teknikat DL po arrijnë saktësi dhe cilësi përkthimesh të krahasueshme me atë të përkthyesve profesionistë [32, 33]. E njëjta cilësi po vihet re edhe në gjenerimin e fjalëve kyçe të dokumenteve [34, 35], në përmbledhjen e teksteve [36, 37], në parashikimin e gjatësisë apo përmbajtjes së dokumentave [38, 39] dhe sa e sa detyra të tjera. Kjo prirje përparuese është sot kaq e fortë saqë po bëhet sot gjithnjë e më e vështirë të dallohen tekstet e gjeneruara automatikisht nga ato të shkruara nga njeriu [40].

3.6 Mësimi përforcues

Drejtimi më interesant i zhvillimit të AI-së quhet RL (*Reinforcement Learning* - mësim përforcues) dhe ka të bëjë me trajnimin e një agjenti softuer për të marrë vendime të

mençura që çojnë në optimizimin e kryerjes së një detyre në një mjedis të caktuar. Qëllimi është që të gjendet sjellja (veprimet e njëpasnjëshme) e duhur e agjentit e cila çon në maksimizimin e shpërblimit. Ky i fundit është një koncept abstrakt që konkretizohet në forma të ndryshme dhe të matshme sipas zbatimit konkret. Teknikat RL ndryshojnë nga teknikat ML dhe DL nga fakti se këto të fundit trajtohen me të dhëna që e mbartin përgjigjen (etiketën) e kërkuar. Në të kundërt, agjenti te metodat RL nuk ka përgjigje të njohur, por përpqet të vendosë drejt se çfarë duhet të bëjë bazuar te përvoja e vet, pra tek veprimet e mëparshme. Ai mëson të mari vendime ose të kryej veprime të cilat e kalojnë nga një gjendje në një gjendje tjetër duke rritur shpërblimin sipas një interpretimi të caktuar në varësi të zbatimit.

Një shembull tipik është eksplorimi i një territori për të mbledhur diçka me vlerë të shpërndarë nëpër të duke shmangur pika të ndryshme rreziku. Në këtë rast, maksimizimi i shpërblimit interpretohet si maksimizimi i vlerës së asaj çfarë kërkohet të mblidhet. Lëvizja në një pozicion ku ka send me vlerë e rrit shpërblimin ndërsa lëvizja në një pozicion ku ka rrezik e ul atë. Agjenti përforcon njohjen e vet për lëvizjet e frytshme dhe ato të dëmshme. Kjo kategori problemesh modelohet shpesh me anë të zinxhirëve të Markovit [41] dhe optimumi arrihet si një e mesme midis eksplorimit dhe shfrytëzimit të territorit. Nga mënyra se si modelohet përforcimi i veprimeve të agjentit dallohen dy rastet e mëposhtëme:

- Përforcimi pozitiv përcaktohet si një ngjarje që vjen nga një sjellje e agjentit, dhe ajo ngjarje rrit forcën apo shpeshinë e sjelljes e tij. Me fjalë të tjera përforcimi pozitiv ka gjithashtu efekt pozitiv te sjellja.
- Përforcimi negativ ka të bëjë me përforcimin e një sjelljeje për shkak se ajo ndal apo shmang gjendjet apo kushtet negative të agjentit në mjedis.

3.7 Mësimi i mbikëqyrur dobët

Të gjithë teknikat e shtjelluara më sipër me përjashtim të atyre të mësimi të pambikëqyrur kanë nevojë për kamipinë të dhënash të etiketuara që të kryejnë parashikime. Sigurimi i të dhënave të etiketuara në sasi të duhura kërkon punë dhe kohë nga ekspertë të fushave përkatëse. Kjo shoqërohet me kosto të larta dhe rrjedhimisht sasia e të dhënave të përfutuara është e kufizuar. Për të tejkaluar këtë problem po zhvillohet vitet e fundit një trejtim tjetër i AI-së i quajtur WSL (*Weakly-Supervised Learning* - mësim i mbikëqyrur dobët). Po studiohen teknika të ndryshme që synojnë të injektojnë ekspertizë njerëzore të një fushe në funksione të programuara të cilat më pas përdoren për të etiketuar të dhënat e asaj fushe automatikisht dhe në sasi të mëdha. Emëritimi “i mbikëqyrur dobët” vjen pikërisht nga fakti që mbikëqyrja në vendosjen e etiketave nuk vjen nga ekspertë njerëz por nga funksione të programuara që e kryejnë këtë punë automatikisht. Kjo bën të mundur uljen e kostos dhe rritjen e sasisë së të dhënave të etiketuara që mund të përdoren për trajnim të modeleve. Tre tipat e mësimi të mbikëqyrur sqarohen më poshtë:

- Mbikëqyrja e paplotë që përdor vetëm një sasi të kufizuar kampionësh fortësisht të etiketuar të cilët nuk janë të mjaftueshëm për procesin e trajnimit. Kampionët e tjerë të nevojshëm për procesin e trajnimit sigurohen nga teknika të tjera si mësimi gjysmë i mbikëqyrur (shih seksionin 3.3) apo ndonjë teknikë tjetër.
- Mbikëqyrja joekzakte që përdor kampionë të dhënash me etiketa jo të përpikta. Për të shmangur këtë problem kampionët grupohen në grumbuj të cilët përmbajnë disa prej tyre. Grumbulli etiketohet në varësi të etiketave të kampionëve që përmban sipas

ndonjë skeme të caktuar, p.sh. duke marrë për bazë kategorinë që përbën shumicë brenda tij.

- Mbikëqyrja e pasaktë që përfshin edhe kampionë me etiketime plotësisht të pasakta. Në raste të tilla bëhen përpjekje për identifikuar etiketat e gabuara dhe për t'i korrigjuar apo për ti hequr nga bashkësia e trajnimit. Për korrigjimin e etiketave përdoren teknika të bazuara te grafet, nyjat e të cilëve përfaqësojnë etiketat e kampionëve.

4 Parashtrimi i eksperimenteve

4.1 Algoritmet e thjeshtë

Dy algoritmet bazë LR dhe DT që janë përdorur në eksperimente u cekën shkurtimisht në Seksionin 3.2. Algoritmi LR përfaqëson një formulim matematikor të thjeshtë dhe është përdorur për analiza statistikore prej shumë vitesh. Ky algoritëm përpiqet të mësojë varësinë probabilitare të ndryshores kategorike ose etiketës që zakonisht shënohet y nga ndryshoret e tjera të secilit kampion që gjenden në matricën X . Në rastin e klasifikimit binar me kategori 0 dhe 1, modeli parashikon probabilitetin $P(y = 1)$ si funksion të X -it. Algoritmi LR është më efektiv kur ndryshoret e tipareve janë të pavarura ose pak të varura nga njëra-tjetra, pra kur varësia lineare midis shtyllave të matricës X është e ulët. Ky supozim jo gjithnjë qëndron, ndaj në praktikë ka raste kur ky algoritëm nuk jep parashikime të kënaqshme.

Ndër parametrat kryesorë që ndikojnë te procesi i të mësuarit mund të përmendim *fit_intercept* që merr vlerat *True* ose *False*. Ky parametër përcakton nëse funksionit të vendimit do t'i shtohen vlera konstante apo jo. Një tjetër parametër është *tol* që përfaqëson tolerancën e gabimit e cila pranohet për të ndalur vazhtrimin e trajnimit. Parametri *C* përfaqëson të anasjellin e normës së rregullimit që aplikohet për të shmangur mbipërputhjen. Të tre këta parametra optimizohen me anë të kodit të paraqitur në Fragmentin 2. Për nga shpejtësia e ekzekutimit, algoritmi LR konsiderohet si një nga më të mirët. Specifikat e implementimit në Python të këtij algoritmi dhe parametrat e paracaktuar të tij mund të gjenden te dokumentimi.¹²⁾

Algoritmi DT ka qenë gjithashtu i njohur prej shumë kohësh, por një nga formulimet e para të plota është dhënë qysh në vitin 1984 te [19]. Ky algoritëm bazohet te struktura e pemës dhe funksion mirë si me të dhëna numerike edhe me të dhëna kategorike. Algoritmi përpiqet të mësojë rregulla vendimesh që janë degëzimet në pemë duke u bazuar pikërisht te vlerat e ndryshoreve të dhëna. Degëzimet e njëpasnjëshme në pemë përfaqësojnë përafrime të vazhdueshme drejt vlerave të parashikuara. Një nga parametrat më të rëndësishëm të algoritmit DT është *criterion* i cili përfaqëson funksionin që vlerëson cilësinë e degëzimeve në pemë. Parametri *splitter* përdoret për të zgjedhur strategjinë e degëzimeve. Parametër tjetër i rëndësishëm është *min_sample_split* që ka të bëjë me numrin minimal të kampionëve të përdorur për të ndarë një degë të pemës. Së fundmi, parametri *max_features* dikton numrin e tipareve që vlerësohen për të vendosur mbi degëzimin në një nyjë.

Një avantazh i rëndësishëm i algoritmave të bazuar te pemët është fakti që janë lehtësisht të kuptueshëm dhe të interpretueshëm, duke qenë se strukturat pemë mund të paraqiten grafikisht pa vështirësi. Avantazh tjetër është shpejtësia e mirë e ekzekutimit. Nga ana tjetër, një problem i shpeshtë që algoritmi DT shfaq është mbipërputhja (angl. *overfitting*). Ky problem ndodh kur modeli i përshtat parametrat e veta (në këtë rast degëzimet në pemë) në përputje me të dhënat trajnuese më shumë seç duhet duke krijuar pemë shumë komplekse. Kjo bën që modeli të mos arrijë te jetë i përgjithshëm, pra të japi parashikime të sakta edhe për të dhëna të tjera të cilat nuk i ka ndeshur gjatë trajnimit. Specifikat e implementimit në Python të algoritmit DT dhe parametrat e paracaktuar të tij mund të gjenden te dokumentimi.¹³⁾

¹²⁾https://scikit-learn.org/stable/modules/linear_model.html#logistic-regression

¹³⁾<https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html>

4.2 Ansamblet “bagging”

Një ndër ansamblet më të njohur e të përdorur është algoritmi RF (*Random Forest* - pyll rastësor) i cili bashkon shumë pemë vendimesh sipas metodës “bagging” të shtjelluar te Seksioni 3.4. Bashkimi i parashikimeve nga modele të ndryshme funksionon më mirë kur parashikimet prej tyre nuk kanë lidhje lineare ose kanë lidhje të dobëta midis tyre. Algoritmi RF jep përmirësim pikërisht në këtë drejtim; ndryshon mënyrën se si trajnohen nën-pemët në mënyrë që parashikimet e tyre të bashkohen sa më mirë.

Algoritmi i thjeshtë DT mëson t’i konsiderojë të gjitha ndryshoret për të vendosur se si duhet të kryhet një degëzim në pemë. Kjo procedurë ndryshon te RF ku algoritmi kufizohet për të kërkuar vetëm tek një përzgjedhje rastësore tiparesh, dhe jo tek të gjitha. Numri i tipareve që shqyrtohen në çdo degëzim specifikohet si një parametër *max_features* që e kufizon numrin e tiparave sipas ndonjë funksioni matematik si logaritëm, rënjë katrore etj.

Një parametër tjetër i rëndësishëm i algoritmit RF është numri i pemëve që do të bashkohen. Një numër i lartë pemësh jep rezultate më të mira pa rrezikuar ta mbipërputhi modelin. Kuptohet që kjo shoqërohet me një kohë më të lartë trajnimi. Koha e konvergencës për algoritmin RF është gjithësesi e mirë krahasuar me algoritma të tjerë, duke qenë se nënmodelet janë të pavaruar nga njëri-tjetri dhe trajnohen në paralel.

Ansambli tjetër “bagging” që shqyrtohet në këtë punim është algoritmi XRT (*eXtremely Randomized Trees* - pemë ekstremisht rastësore) i cili ngjason me RF-në, por jep cilësi parashikimesh që është në shumë raste më e mirë. Ky algoritëm e trajnon secilën nga n pemët parashikuese me të gjithë kampionët e bashkësisë trajnuese, ndryshe nga RF-ja që përdor për secilën pemë nënbashkësi të ndryshme të zgjedhura nga procesi “bootstrapping”. Bashkimi i parashikimeve kryhet me mesatarizim vlerash në rastet e problemeve të regresit dhe me votë shumice në rastet e problemeve të klasifikimit. Numri i pemëve parashikuese diktohet nga parametri *n_estimators*. Njësoj si algoritmi RF, edhe XRT përzgjedh në mënyrë rastësore tiparet që përdor për degëzimin në nyjat e pemëve. Po njësoj përdoret parametri *max_features* për të kufizuar numrin e tipareve të shqyrtuara. Për nga shpejtësia e ekzekutimit, XRT priret të jetë pak më i ngadaltë se RF, por në përgjithësi konsiderohet si algoritëm i shpejtë për shkak të paralelizmit që ofron.

4.3 Ansamblet “boosting”

Siç u përmend te Seksioni 3.4, ansamblet “boosting” trajnojnë modele të ndryshme të të njëjtit algoritëm në mënyrë sekuencore, pra njëri pas tjetrit duke e përqëndruar secilin model te gabimet e modelit pararendës. Një nga këta algoritme është AdaBoost që përdor pemët e vendimeve si algoritëm bazë dhe zbatohet me sukses për klasifikime binare, pra vlen edhe në rastin e zbulimit të sulmeve në rrjet. AdaBoost bazohet te pemët me thellësi 1 të cilat quhen ndryshe cungje (angl. *stumps*). Parashikimet e këtyre pemëve shënohen +1 dhe -1 dhe peshohen sipas rendit të modelit përkatës në vargun e modeleve kundrejt numrit total të tyre. Pra për një total prej k modelesh të dobët, pesha e modelit të k -të është k/n . Njësoj si në algoritmet e mësipërm, numri i modeleve të dobët kontrollohet nga parametri *n_estimators*. Parashikimi i ansambilit përllogaritet si shuma e përgjithshme e peshuar e parashikimeve të modeleve të dobët. Nëse kjo shumë është pozitive atëherë parashikohet klasa 1. Në të kundërt parashikohet klasa 0.

GradBoost është një tjetër algoritëm i rëndësishëm “boosting” i cili përdor pemët e vendimeve si algoritëm bazë. Ndryshe nga AdaBoost, GradBoost shton konceptin e gradientit, një vlerë e përllogaritur nga gabimet e modeleve të dobëta që trajnohen njëri pas tjetrit. Vlera e gradientit përdoret për të gjetur drejtimin (zmadhues apo zvogëlues) e

ndryshimit të parametrave të një modeli për të reduktuar gabimet e tij. Njësoj si më sipër, parametri *n_estimators* dikton numrin e modeleve të dobët që trajnohen. Një parametër tjetër i rëndësishëm është *max_features* që përcakton numrin e tipareve të shqyrtuara për të përcaktuar degëzimet nëpër pemë. Thellësia maksimale e pemëve të vendimeve që përdoren kontrollohet nga parametri *max_depth*. Parametrat e tjerë të ansamblit GradBoost dhe ansambleve të tjerë të përshkruar më sipër gjenden te dokumentimi përkatës.¹⁴⁾

XGBoost është ansambli i fundit “boosting” i shqyrtuar në këtë punim. Ky algoritëm përbën një rast specifik të algoritmit GradBoost dhe ka rezultuar zgjedhja “kampion” në shumë konkurse të analizës së të dhënave dhe parashikimeve statistikore. Një nga elementet shtesë të XGBoost është përlllogaritja e gradientëve të rendit të dytë. Këta të fundit japin më shumë informacion në lidhje me drejtimin e ndryshimit të parametrave të modeleve për të minimizuar gabimet e tyre. Një tjetër avantazh i XGBoost kundrejt GradBoost është fakti që trajnimi kryhet shumë shpejt për shkak të ekzekutimit në paralel të tij.

Ndër parametrat kryesorë të XGBoost, *n_estimators* dhe *max_depth* luajnë të njëjtin rol si te GradBoost. Përveç tyre analizohet edhe *eta* që përfaqëson vlerën e tkurjes së peshës së tipareve që shqyrtohen për degëzimet në pemë. Kjo vlerë është e rëndësishme për të parandaluar problemin e mbipërputhjes. Së fundmi analizohet dhe parametri *gamma* që përfaqëson minimumin e pranuar të reduktimit të gabimit për të vazhduar me një degëzim më tej nëpër pemë. Parametrat e tjerë të algoritmit XGBoost gjenden te dokumentimi përkatës.¹⁵⁾

4.4 Trafiku i bashkësisë CICIDS2017

Bashkësia e të dhënave CICIDS2017 është një nga më të plotat e krijuara vitet e fundit për hulumtime në fushën e sigurisë në rrjet. Kjo bashkësi është paraqitur për herë të parë te [42] dhe ofrohet falas për qëllime studimore.¹⁶⁾ Autorët kanë analizuar pikë së pari bashkësi të mëparshme të dhënash nga kjo fushë dhe kanë vënë në dukje mangësitë e tyre si mungesa e trafikut të disa protokolleve, mungesa te trafikut të disa llojeve të sulmeve, mungesa e etiketimit të regjistrimeve etj. Qëllimi i tyre ka qenë pikërisht krijimi i një bashkësie të dhënash që i tejkalon këto mangësi dhe që është në përputhje me taksonomitë bashkëkohore të sigurisë dhe sulmeve në rrjet [43].

Për gjenerimin e të dhënave të trafikut janë krijuar dy rrjete të ndarë nga njëri-tjetri: rrjeti sulmues dhe rrjeti viktimë. Rrjeti viktimë është pajisur me makina të ndryshme dhe mekanizmin “firewall”. Rrjeti sulmues është pajisur me makina të ndryshme të cilat janë profilizuar gjashtë lloje sulmesh:

- Sulm brutal që është mjaft i njohur, veçanërisht për thyerje të fjalëkalimeve. Ky lloj sulmi mund të përdoret edhe për të zbuluar të dhëna apo përmbajtje të fshehur nëpër uebfaqe.
- Sulm “botnet” ku një “botnet” merr në kontroll një numër pajisjesh të lidhura në rrjet dhe i përdor për qëllime të ndryshme si vjedhja e informacionit nga ndonjë uebfaqe, mohimi i shërbimit etj.
- Sulm DoS që përdoret për ta bërë një makinë apo një rrjet të tërë të padisponueshëm apo të papërdorshëm për njëfarë kohe. Kjo arrihet duke e bombarduar shënjestrën

¹⁴⁾<https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html>

¹⁵⁾<https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/parameter.html>

¹⁶⁾<https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html>

me kërkesa të rreme duke penguar përmbushjen e kërkesave legjitime për shërbim.

- Sulm DDoS që është i ngjashëm me sulmin DoS, por në vend të një makine përdor shumë makina të shpërndara në rrjet të cilat kanë një shënjestër të përbashkët dhe sulmojnë njëkohësisht.
- Sulm ueb që ka të bëjë me sulme brutale në faqe ueb për të gjetur fjalëkalimin e administratorit dhe për të vjedhur llogaritë e të dhënat përkatëse.
- Sulm *infiltrimi* që synon të shfrytëzojë dobësi të ndonjë kompjuteri brenda rrjetit viktimë për ta bërë që të sulmojë kompjuterat e tjerë brenda rrjetit të vet.

Për të regjistruar të dhënat e trafikut është përdorur në çdo rast programi CICFlowMeter i cili është i shkruar në Python dhe përbën një mjet mjaft efikas për detyra të tilla.¹⁷⁾

Fusha	Tipi	Madhësia
Gjatësia maksimale e paketave	numër i plotë	bajte
Gjatësia minimale e paketave	numër i plotë	bajte
Gjatësia mesatare e paketave	numër me presje	bajte
Kohëzgjatja e trafikut	numër i plotë	milisekonda
Totali i paketave	numër i plotë	numër njësishtë
Sinkronizimet TCP	numër i plotë	numër njësishtë
Konfirmimet TCP	numër i plotë	numër njësishtë

Tabela 4.1: Fushat kryesore të bashkësisë së të dhënave CICIDS2017

4.5 Tiparet e bashkësisë CICIDS2017

Nga të gjithë tiparet e mbledhura të flukseve të trafikut në rrjet, tetëdhjetë prej tyre janë përfshirë në regjistrimet e bashkësisë CICIDS2017. Disa prej tyre paraqiten në Tabelën 4.1. Siç mund të vihet re, minimumi, maksimumi dhe mesatarja e gjatësisë së paketave IP të trafikut përbëjnë veçori të rëndësishme të tij dhe mund të përdoren për të dalluar trafikun normal nga trafiku i një sulmi. Kohëzgjatja e trafikut në milisekonda përbën gjithashtu një veçori të rëndësishme. Sulme të ndryshme kanë kohëzgjatje të ndryshme të fluksit. Sulmet që shfrytëzojnë dobësi të brendshme të sistemeve dallohen për kohëzgjatje të vogël ndërsa sulmet e natyrës DoS apo DDoS dallohen për kohëzgjatje të madhe. Tipare të tjera të rëndësishme që janë përfshirë në bashkësi janë dhe numri i sinkronizimeve e i konfirmimeve TCP midis palëve komunikuese. Fusha e fundit e secilit regjistrim përfaqëson etiketën e cila tregon nëse trafiku me ato tipare ka qenë normal (vlera 0) apo sulm (vlera 1). Të dhënat janë ruajtur në skedarë me format CSV (*Comma-Separated Values* - vlera të ndara me presje).

4.6 Metrikat e vlerësimit të performancës

Efektshmëria parashikuese e modeleve statistikore apo atyre ML mund të vlerësohet me metrika të ndryshme të cilat zgjidhen në përputhje me detyrën parashikuese (p.sh. fushën apo domenin), llojin e parashikimeve (p.sh. binare apo shumëklasore), tipin e të dhënave të përdorura etj. Në rastet e klasifikimeve binare, modeli jep dy lloje parashikimesh dhe secili mund të jetë i saktë ose jo. Për këtë arsye dallohen katër raste të mundshme të paraqitura në tabelën 4.2.

¹⁷⁾<https://netcslab.wordpress.com/2017/07/21/isxc-cicflowmeter/>

Shkurt	Rasti	Shpjegimi
PV	pozitiv i vërtetë	Modeli e ka parashikuar kampionin pozitiv dhe kampioni është pozitiv.
PR	pozitiv i rremë	Modeli e ka parashikuar kampionin pozitiv por kampioni është negativ.
NV	negativ i vërtetë	Modeli e ka parashikuar kampionin negativ dhe kampioni është negativ.
NR	negativ i rremë	Modeli e ka parashikuar kampionin negativ por kampioni është pozitiv.

Tabela 4.2: Rastet e parashikimeve në problemet e klasifikimit binar.

Rasti i parë dhe rasti i tretë përbëjnë parashikime të sakta. Rasti i dytë përbën një parashikim pozitiv të rremë dhe quhet gabim i tipit I. Rasti i katërt përbën një parashikim negativ të rremë dhe quhet gabim i tipit II. Përsosja e modeleve parashikuese ka të bëjë me maksimizimin e parashikimeve të sakta (PV dhe NV) dhe minimizimin e gabimeve të tipit I dhe II (PR dhe NR).

Metrika më e thjeshtë që mund të përdoret për vlerësimin e modeleve parashikuese është saktësia (angl. *accuracy*) e cila përfaqëson raportin në përqindje midis parashikimeve të saktë dhe parashikimeve në total. Vetëkuptohet që sa më e lartë të jetë vlera e saktësisë së një modeli aq më të vlefshme janë parashikimet e tij, pra synimi është që kjo metrikë të maksimizohet. Saktësia sugjerohet të përdoret në detyrat klasifikuese që kanë numër të njëjtë apo thuajse të njëjtë kampionësh për secilën kategori, pra kur bashkësia e të dhënave është pothuajse e baraspeshuar kundrejt kategorive. Në rastin e klasifikimit binar, kjo metrikë përllogaritet sipas Ekuacionit 1.

$$S = \frac{PV + NV}{PV + PR + NV + NR} \quad (1)$$

Dy metrika të tjera që përdoren shpesh janë përpikëria (angl. *precision*) që po e shënojmë shkurt Pp dhe mbulimi (angl. *coverage* ose *recall*) që po e shënojmë shkurt Mb . Përpikëria i përgjigjet pyetjes “cili është raporti i parashikimeve të gjykuara si pozitive që ishin vërtetë pozitive” dhe përllogaritet sipas Ekuacionit 2.

$$Pp = \frac{PV}{PV + PR} \quad (2)$$

Mund të vihet re lehtësisht se maksimizimi i përpikërisë lidhet me minimizimin e gabimeve të tipit I. Nga ana tjetër, mbulimi i përgjigjet pyetjes “cili është raporti i rasteve vërtetë pozitive që u gjykuan si pozitive” dhe përllogaritet sipas Ekuacionit 3.

$$Mb = \frac{PV}{PV + NR} \quad (3)$$

Në njëjtën mënyrë, vihet re lehtësisht se maksimizimi i mbulimit lidhet me minimizimin e gabimeve të tipit II. Në praktikë përpikëria dhe dhe mbulimi nuk mund të maksimizohen të dyja, pra ndodh që vlera të larta të njëres të shoqërohen me vlera të ulëta të tjetrës. Për këtë arsye, për vlerësimin e modeleve parashikuese përdoret shpesh një metrikë tjetër e quajtur F_1 që përfaqëson të mesmen harmonike të tyre dhe përllogaritet sipas Ekuacionit 4.

$$F_1 = \frac{2 \cdot Pp \cdot Mb}{Pp + Mb} \quad (4)$$

Maksimizimi i madhësisë F_1 mund të mos japi vlerën maksimale të përpikërisë apo të mbulimit, por jep kombinimin më të mirë të tyre. Siç do të shihet në kapitullin e ardhshëm, katër metrikat e shtjelluara më sipër janë përdorur për të analizuar dhe krahasuar rezultatet e pjesës eksperimentale të këtij punimi.

5 Analiza e rezultateve

5.1 Rezultatet me parametrat e paracaktuar

Kodi i eksperimenteve me parametrat e paracaktuar të secilit algoritëm paraqitet te Fragmenti 1. Fillimisht fiksohen në një vlerë “fare” gjeneratorët e numrave rastësorë që të sigurohet riprodhim i eksperimenteve dhe rezultateve. Më tej ngarkohen kampionët e bashkësisë trajnuese, bashkësisë vlerësuese dhe asaj testuese nga skedarët përkatës dhe kryhet një ngatërrim i rendit të secilit kampion. Vazhdohet me ndarjen e serisë së tipareve nga etiketa përkatëse për kampionët e secilës bashkësi. Më tej shkallëzohen vlerat e tipareve kundrejt minimumit dhe maksimumit përkatës. Për këtë përdoret klasa `MinMaxScaler`. Vazhdohet duke krijuar modelet e secilit algoritëm dhe përzgjidhet modeli i algoritmit të dhënë si argument në rreshtin e komandës. Modeli i zgjedhur trajnohet dhe më pas përlloragiten dhe afishohen vlerat e metrikave të sqaruara te Seksioni 4.6.

Rezultatet e eksperimenteve pasqyrohen te Tabela 5.1. Siç mund të vihet re, algoritmet e thjeshtë LR dhe DT nuk japin rezultate të larta. Rezultatet më të dobëta jepen nga pemët e vendimeve që nuk arrijnë më shumë se 0,26 në F_1 dhe 0,77 në saktësi. Algoritmet RF dhe XRT që përfaqësojnë ansamble “bagging” japin rezultate më të mira. XRT është në fakt dukshëm më i saktë se RF duke arritur vlera 0,79 dhe 0,92 kundrejt vlerave 0,49 dhe 0,86 që arrin algoritmi RF. Rezultatet më të mira merren nga ansamblet “boosting”. AdaBoost dhe GradBoost japin rezultate të ngjashme me algoritmin XRT ndërsa XGradBoost rezulton algoritmi më i mirë si në F_1 edhe në saktësi, me vlera përkatësisht 0,93 dhe 0,97.

Në pamje të pare duket se algoritmet e thjeshtë nuk arrijnë t’i interpretojnë mirë të dhënat e trafikut në rrjet. E njëjta gjë mund të thuhet pak a shumë edhe për ansamblet “bagging” që megjithëse japin saktësi më të lartë nuk paraqiten mirë në vlerat e F_1 . Në të kundërt, ansamblet “boosting” janë më të efektshëm, sidomos algoritmi XGradBoost që jep rezultatet më të larta si në F_1 edhe në saktësi.

Shkurt	Algoritmi	Përpikëria	Mbulimi	F_1	Saktësia
LR	LogisticRegression	0.59	0.98	0.74	0.85
DT	DecisionTrees	0.44	0.19	0.26	0.77
RF	RandomForest	0.98	0.33	0.49	0.86
XRT	ExtraTrees	0.95	0.67	0.79	0.92
AB	AdaBoost	0.99	0.61	0.76	0.92
GB	GradBoost	0.87	0.62	0.72	0.90
XGB	XGradBoost	0.90	0.95	0.93	0.97

Tabela 5.1: Rezultatet me vlerat e paracaktuara të parametrave.

5.2 Parametrat e shqyrtuar

Në implementimin e algoritmeve të mesimit automatik, vlerat e paracaktuara të parametereve të tyre zgjidhen të tilla që të japin rezultate optimale në shumicën e zbatimeve. Pavarësisht kësaj, performanca e algoritmeve nuk është e thënë që të jetë optimale në çdo zbatim dhe me çfarëdo të dhënash që ata trajnohen. Sugjerohet që parametrat e algoritmeve të përdorur të optimizohen duke kërkuar vlerat optimale të tyre nga një bashkësi e caktuar vlerash. Në këtë punim është shqyrtuar një hapësirë e vogël parametresh për secilin prej shtatë algoritmeve, duke qenë se koha e nevojshme e optimizimit rritet ndjeshëm me rritjen e numrit të vlerave të shqyrtuara. Kodi i eksperimenteve për

optimizimin e parametrave paraqitet te Fragmenti 2. Ky kod është i njëjtë me atë të Fragmentit 1, por veç modeleve jepet dhe grila me vlerat e shqyrtuara të secilit parametër.

Algoritmi	Parametri	Vlerat
LogisticRegression	fit_intercept:	True, False
	tol	0.00001, 0.00005, 0.0001, 0.0005, 0.001
	C	0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100
DecisionTrees	criterion	gini, entropy
	splitter	best, random
	min_samples_split	2, 3, 4, 5
	max_features	auto, sqrt, log2
RandomForest	n_estimators	50, 60, 70, 85, 100, 150, 200
	max_features	auto, sqrt, log2
	bootstrap	True, False
ExtraTrees	n_estimators	50, 60, 70, 85, 100, 150, 200
	max_features	auto, sqrt, log2
	bootstrap	True, False
AdaBoost	n_estimators	50, 60, 70, 85, 100, 150, 200
	algorithm	SAMME, SAMME.R
GradBoost	n_estimators	50, 60, 70, 85, 100, 150, 200
	max_features	auto, sqrt, log2
	max_depth	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
XGradBoost	n_estimators	50, 60, 70, 85, 100, 150, 200
	gamma	0.005, 0.01, 0.05, 0.2
	max_depth	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
	eta	0.015, 0.03, 0.1, 0.3

Tabela 5.2: Hapësira e vlerave të shqyrtuara për parametrat e algoritmeve.

Lista e plotë me vlerat e shqyrtuara për disa nga parametrat e secilit algoritëm paraqitet te Tabela 5.2. Në rastin e algoritmit LR, kërkimi shqyrton 2 vlera të parametrin *fit_inception*, 5 vlera të *tol* dhe 7 vlera të *C*. Në total shqyrtohen 70 ($2 * 5 * 7$) modele kandidatë. Për algoritmin DT, kërkohet midis 2 vlerave të parametrin *criterion*, 2 vlerave të *splitter*, 4 vlerave të *min_samples_split* dhe 3 vlerave të *max_features*, pra për një total prej 48 kandidatësh. Në të njëjtën mënyrë shqyrtohen vlerat e parametrave për secilin prej algoritmave të tjerë të sqaruar te Seksionet 4.1, 4.2 dhe 4.3 siç paraqiten te Tabela 5.2. Në total analizohen 42 modele kandidatë për algoritmin RF, po 42 kandidatë për algoritmin XRT, 14 kandidatë për AdaBoost, 147 kandidatë për GradBoost dhe 784 kandidatë për XGradBoost.

5.3 Rezultatet me parametrat e optimizuar

Vlerat optimale për parametrat e shqyrtuar të secilit algoritëm listohen te Tabela 5.3 ndërsa rezultate e arritura nga modelet e optimizuar me ato vlera parametrash paraqiten te Tabela 5.4. Siç mund të shihet, algoritmi LR nuk ka përfituar shumë nga procesi i optimizimit. Rezultatet e tij janë rritur vetëm me 0,01 si në F_1 edhe në saktësi. E kundërta ka ndodhur me algoritmin DT që paraqet rritje me 0,43 në F_1 dhe 0,11 në saktësi. Edhe algoritmi RF është përmirësuar ndjeshëm duke u rritur në F_1 nga 0,49 në 0,74 dhe në

Algoritmi	Parametri	Optimumi
LogisticRegression	fit_intercept:	True
	tol	0.00001
	C	100
DecisionTrees	criterion	entropy
	splitter	random
	min_samples_split	5
	max_features	sqrt
RandomForest	n_estimators	85
	max_features	log2
	bootstrap	True
ExtraTrees	n_estimators	200
	max_features	auto
	bootstrap	True
AdaBoost	n_estimators	200
	algorithm	SAMME.R
GradBoost	n_estimators	200
	max_features	sqrt
	max_depth	8
XGradBoost	n_estimators	200
	gamma	0.01
	max_depth	7
	eta	0.015

Tabela 5.3: Optimumet e parametrave për secilin algoritëm.

saktësi nga 0,86 në 0,88. Algoritmi XRT ka qëndruar thuhajse në vlera të njëjta ndërsa AdaBoost dhe XGradBoost përmirësohen ndjeshëm. I pari rritet në F_1 nga 0,76 në 0,97 dhe në saktësi nga 0,92 në 0,98 ndërsa dyti rritet në F_1 nga 0,72 në 0,98 dhe në saktësi nga 0,9 në 0,99. Së fundmi, algoritmi XGradBoost është përmirësuar me vetëm 0,01 në saktësi. Përfundimet duken të ngjashme edhe pas procesit të optimizimit të parametrave. Algoritmet DT dhe LR përfitojnë nga ky proces, por nuk arrijnë kurrësi në lartësinë e modeleve të tjerë. Ansamblet “bagging” përmirësohen deri diku por përsëri ngelen mbrapa ansambleve “boosting”. Këta të fundit përfitojnë ndjeshëm nga optimizimi. Në veçanti AdaBoost dhe GradBoost japin vlerat më të larta të rezultateve, ndryshe nga XGradBoost që ruan rezultatet e arritura përpara optimizimit.

5.4 Specifikat e mjedisit përlogaritës

Si mjedis përlogaritës është përdorur një kompjuter personal me specifikime teknike të paraqitura në Tabelën 5.5. Kodi i eksperimenteve është shkruar në gjuhën Python e cila është sot më e përdorura për analiza të dhënash, modelime statistikore dhe në përgjithësi për zbatimin e teknikave AI që bazohen te të dhënat. Shumica e algoritmeve janë ekzekutuar në paralel, pra kanë përdorur të dymbëdhjetë CPU-të logjike që ofron makina. Për fat të keq, implementimi i librarisë scikit-learn ofron paralelizëm vetëm në

Shkurt	Algoritmi	Përpikëria	Mbulimi	F ₁	Saktësia
LR	LogisticRegression	0.60	0.99	0.75	0.86
DT	DecisionTrees	0.73	0.67	0.69	0.88
RF	RandomForest	0.99	0.58	0.74	0.91
XRT	ExtraTrees	0.97	0.67	0.80	0.93
AB	AdaBoost	0.98	0.96	0.97	0.98
GB	GradBoost	0.97	0.98	0.98	0.99
XGB	XGradBoost	0.91	0.95	0.93	0.98

Tabela 5.4: Rezultatet me vlerat e optimizuara të parametrave.

nivel CPU-je dhe nuk ishte i mundur shfrytëzimi i GPU-së së makinës.¹⁸⁾ Kjo do ta ulte së tepërmi kohën e trajnimit të modeleve e cila ishte në përgjithësi e lartë, sidomos në rastet e eksperimenteve për optimizimin e parametrave.

Komponenti	Specifika
Procesori	Intel Core i7-8850H x86_64 2600 MHz
Grafika	NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB GDDR5
Kujtesa	32 GB DDR4 2666 MHz
Sistemi operativ	Ubuntu 20.04 GNU/Linux
Versioni i kernelit	Linux kernel 5.10.43
Gjuha e programimit	Python 3.7.6

Tabela 5.5: Specifikat harduer dhe softuer të mjedisit përlogaritës.

5.5 Riprodhimi i eksperimenteve

Riprodhimi i eksperimenteve dhe i rezultateve të arritura është i thjeshtë, duke qenë se kodet janë bashkëngjitur te ky dokument dhe të dhënat e trafikut mund të shkarkohen nga adresa e dhënë më sipër. Le të supozojmë se bashkësia e trajnimit është ruajtur te skedari `cicids2017_train.csv`, bashkësia e zhvillimit te skedari `cicids2017_val.csv` dhe bashkësia e testimit te skedari `cicids2017_test.csv`. Supozojmë gjithashtu se kodi i paraqitur te Fragmenti 1 është ruajtur në skedarin e emërtuar `base_param.py` që gjendet te direktoria e punë ku gjenden gjithashtu tre skedarët e të dhënave. Në këto kushte, rezultatet e mësipërme për algoritmin LogisticRegression do të merren nga ekzekutimi në terminal i komandës së mëposhtëme:

```
$ python base_param.py -a lr
```

ku `lr` është shkurtimi i tij. Njësoj veprohet edhe për algoritmet e tjerë, duke vendosur si argument në rreshtin e komandës shkurtimet e tyre siç paraqiten te shtylla e parë e Tabelës 5.1. E njëjta gjë vlen edhe për riprodhimin e rezultateve të optimizimit të parametrave. Nëse kodi i paraqitur te Fragmenti 2 është ruajtur në skedarin e emërtuar `optim_param.py`, rezultatet e Tabelës 5.4 për algoritmin LogisticRegression do të merren nga ekzekutimi në terminal i komandës së mëposhtëme:

```
$ python optim_param.py -a lr
```

¹⁸⁾<https://scikit-learn.org/stable/index.html>

5.6 Studime të ngjashme

Nëse i referohemi bibliografisë vëmë re rezultate të ngjashme. Një nga punimet e hershme në këtë drejtim gjendet te [44] ku vërohet dhe krahasohet aftësia e teknikave ML për zbulimin e ndërhyrjeve në rrjet. Autorët krahasojnë modelet *Naïve Bayes*, DT, MLP dhe KNN me njëri-tjetrin dhe marring rezultate më të larta nga modeli DT. Përpyetje të ngjashme vihen re edhe te [45] ku kombinohen një MLP, një DT dhe një model KNN për të zbuluar ndërhyrjet në rrjet. Parashikimet e tre modeleve bashkohen me skemën “votë shumice” dhe japin përmirësime të lehta.

Nuk kanë munguar as përpyekjet për të automatizuar përzgjedhjen e tipareve të të dhënave të cilat janë më të përshtatshme për zbulimin e ndërhyrjeve dhe sulmeve në rrjet me teknika ML. Te [46] përdoren algoritmet gjenetike të kombinuara me një model LR për të vërtetuar nënbashkësitë e tipareve dhe për të përzgjedhur më të mirët. E njëjta logjikë ndiqet edhe te [47] ku përdoren pemët e vendimeve për të përzgjedhur tiparet.

Studimi më i ngjashëm gjendet te [48] ku eksperimentohet me një bashkësi tjetër të dhënash të ndërhyrjeve në rrjet dhe bëhen përpyekje për të përmirësuar disa teknika bazë si *Naïve Bayes* apo DT me anë të ansambleve “bagging”, “boosting” dhe “stacking”. Megjithëse nuk mund të hiqen paralelizma strikt për shkak të të dhënave të ndryshme që përdoren, edhe nga eksperimentet e tyre rezultoi se ansamblet “boosting” janë më efektivët se ansamblet “bagging”. Një shqyrtim bibliografik i gjerë, sistematik dhe shumë aktual mbi përdorimin e teknikave ML dhe AL për zbulimin e ndërhyrjeve dhe sulmeve mund të gjendet te [49] ku paraqitet gjithashtu një pemë e plotë e studimeve nga kjo fushë dhe lidhjeve midis tyre.

6 Përfundime

Në këtë punim diplome u eksperimentua me teknika të mësimit automatik për të parë efektshmërinë e tyre në zbulimin e sulmeve në rrjet. U vrojtua saktësia parashikuese e algoritmeve të ndryshëm të mësimit automatik si pemët e vendimeve dhe regresi logjistik. U vu theksi gjithashtu te ansamblet “bagging” dhe “boosting” dhe disa nga algoritmet më të njohur të tyre. Trajnimi i modeleve të secilit algoritëm u krye me anë të kampionëve të bashkësisë CICIDS2017 e cila është një nga më të përdorurat për studimin e ndërhyrjeve dhe sulmeve në rrjet.

Bazuar te rezultatet e arritura dhe në përgjigje të pyetjes së parë kërkimore (shih faqen 2) mund të thuhet se algoritmet e thjeshtë të mësimit automatik si pemët e vendimeve dhe regresi logjistik nuk janë të frytshëm për zbulimin e sulmeve në rrjet. Kjo u vu re jo vetëm kur algoritmet u trajnuan me vlerat e paracaktuara të parametrave të tyre, por edhe pas procesit të optimizimit të atyre vlerave. Nga ana tjetër, algoritmet e ansambleve “bagging” janë disi më të frytshëm, por nuk arrijnë gjithsesi të përfitojnë ndjeshëm nga procesi i optimizimit të parametrave. Në përgjigje të pyetjes kërkimore të dytë dhe asaj të tretë, mund të themi se algoritmet “boosting” janë më të suksesshmit, si me parametrat e tyre të paracaktuar edhe me parametrat e optimizuar prej të cilëve përfitojnë ndjeshëm.

Një drejtim interesant për hulumtime të mëtejshme mund të ishte vrojtimi i efektshmërisë së rrjeteve nervor të thellë të cilët po shënojnë suksese të njëpasnjëshme në detyra nga më të ndryshmet. Krahasimi i saktësisë parashikuese të tyre me atë të teknikave “boosting” që rezultuan më të saktat në këtë punim mund të jepte rezultate interesante dhe të vlefshme për komunitetin shkencor të kësaj fushe.

Shtojcë

Fragmenti 1: Kodi i rezultateve të algoritmeve me parametra paraprak

```
1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import os, sys, argparse
4 from sklearn.utils import shuffle
5 from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
6 import xgboost as xgb
7 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
8 from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, ExtraTreeClassifier
9 from sklearn.metrics import f1_score, recall_score, precision_score
10 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
11 from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
12 from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
13
14 # për të shmangur ndikimin e efekteve rastësore dhe garantuar
15 # riprodhueshmëri të rezultateve fiksohen gjeneratorët e numrave
16 sd = 7 ; np.random.seed(sd) ; random.seed(sd)
17 os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(sd)
18
19 # interpretuesi i argumentave në rreshtin e komandës
20 parser = argparse.ArgumentParser()
21 parser.add_argument('-a', '--alg', choices=['lr', 'dt', 'rf', 'xrt',
22     'ada', 'gb', 'xgb'], help='zgjedhja e algoritmit', required=True)
23
24 # ngarkohet bashkësia e trajnimit
25 df_train = pd.read_csv('cicids2017_train.csv', sep = ',', header=0)
26 # ngarkohet bashkësia e zhvillimit
27 df_val = pd.read_csv('cicids2017_val.csv', sep = ',', header=0)
28 # ngarkohet bashkësia e testimit
29 df_test = pd.read_csv('cicids2017_test.csv', sep = ',', header=0)
30
31 # përzihen në mënyrë rastësore kampinët e të dhënave
32 df_train = shuffle(df_train)
33 df_test = shuffle(df_test)
34 df_val = shuffle(df_val)
35
36 # nxirren veçmas etiketat e kampionëve
37 y_train = df_train.iloc[:, -1].values
38 y_val = df_val.iloc[:, -1].values
39 y_test = df_test.iloc[:, -1].values
40
41 # nxirren veçmas tiparet e kampionëve
42 X_train = df_train.iloc[:, :-1].values
43 X_val = df_val.iloc[:, :-1].values
44 X_test = df_test.iloc[:, :-1].values
45
46 # shkallëzohen vlerat kundrejt minimumit dhe maksimumit të tyre
47 scalermm = MinMaxScaler()
48 scalermm.fit(X_train) ; X_train = scalermm.transform(X_train)
```

```

49 scalermm.fit(X_val) ; X_val = scalermm1.transform(X_val)
50 scalermm.fit(X_test) ; X_test = scalermm1.transform(X_test)
51
52 # pikënisja e ekzekutimit
53 if __name__ == '__main__':
54
55     # krijohen modelet bazë
56     lr_model = LogisticRegression()
57     dt_model = DecisionTreeClassifier()
58
59     # krijohen modelet bagging
60     rf_model = RandomForestClassifier(random_state=sd, n_jobs=-1)
61     xrt_model = ExtraTreesClassifier(random_state=sd, n_jobs=-1)
62
63     # krijohen modelet boosting
64     ada_model = AdaBoostClassifier(random_state=sd)
65     gb_model = GradientBoostingClassifier(random_state=sd)
66     xgb_model = xgb.XGBClassifier(random_state=sd)
67
68     # zgjidhet modeli i dhënë si argument
69     if args.classifier.lower() == "lr":
70         model = lr_model
71     elif args.classifier.lower() == "dt":
72         model = dt_model
73     elif args.classifier.lower() == "rf":
74         model = rf_model
75     elif args.classifier.lower() == "xrt":
76         model = xrt_model
77     elif args.classifier.lower() == "ada":
78         model = ada_model
79     elif args.classifier.lower() == "gb":
80         model = gb_model
81     elif args.classifier.lower() == "xgb":
82         model = xgb_model
83     else:
84         print("Gabim në zgjedhjen e algoritmit!")
85         sys.exit()
86
87     # trajnohet algoritmi i zgjedhur
88     model.fit(X_train, y_train)
89     # nxirren parashikimet
90     y_pred = model.predict(X_test)
91
92     # afishohet përpikëria
93     prp = precision_score(y_test, y_pred)
94     print(f"Përpikëria: {prp:.4f}")
95
96     # afishohet mbulimi
97     mb = recall_score(y_test, y_pred)
98     print(f"Mbulimi: {mb:.4f}")
99
100    # afishohet F1

```

```

101     f1 = f1_score(y_test, y_pred)
102     print(f"F1: {f1:.4f}")
103
104     # afishohet saktësia
105     sak = model.score(X_test, y_test)
106     print(f"Saktësia: {sak:.4f}")

```

Fragmenti 2: Kodi i optimizimit të parametrave për secilin algoritëm

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import os, sys, argparse, random
4 from sklearn.utils import shuffle
5 from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
6 import xgboost as xgb
7 from sklearn.linear_model import LogisticRegression
8 from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, ExtraTreeClassifier
9 from sklearn.metrics import f1_score, recall_score, precision_score
10 from sklearn.model_selection import GridSearchCV
11 from sklearn.model_selection import StratifiedShuffleSplit
12 from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
13 from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier
14 from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
15
16 # për të shmangur ndikimin e efekteve rastësore dhe garantuar
17 # riprodhueshmëri të rezultateve fiksohen gjeneratorët e numrave
18 sd = 7 ; np.random.seed(sd) ; random.seed(sd)
19 os.environ['PYTHONHASHSEED'] = str(sd)
20
21 # interpretuesi i argumentave në rreshtin e komandës
22 parser = argparse.ArgumentParser()
23 parser.add_argument('-a', '--alg', choices=['lr', 'dt', 'rf', 'xrt',
24     'ada', 'gb', 'xgb'], help='zgjedhja e algoritmit', required=True)
25
26 # ngarkohet bashkësia e trajnimit
27 df_train = pd.read_csv('cicids2017_train.csv', sep=',', header=0)
28 # ngarkohet bashkësia e zhvillimit
29 df_val = pd.read_csv('cicids2017_val.csv', sep=',', header=0)
30 # ngarkohet bashkësia e testimit
31 df_test = pd.read_csv('cicids2017_test.csv', sep=',', header=0)
32
33 # përzihen në mënyrë rastësore kampinët e të dhënave
34 df_train = shuffle(df_train)
35 df_test = shuffle(df_test)
36 df_val = shuffle(df_val)
37
38 # nxirren veçmas etiketat e kampionëve
39 y_train = df_train.iloc[:, -1].values
40 y_val = df_val.iloc[:, -1].values
41 y_test = df_test.iloc[:, -1].values
42

```

```

43 # nxirren veçmas tiparet e kampionëve
44 X_train = df_train.iloc[:, :-1].values
45 X_val = df_val.iloc[:, :-1].values
46 X_test = df_test.iloc[:, :-1].values
47
48 # shkallëzohen vlerat kundrejt minimumit dhe maksimumit të tyre
49 scalermm = MinMaxScaler()
50 scalermm.fit(X_train) ; X_train = scalermm.transform(X_train)
51 scalermm.fit(X_val) ; X_val = scalermm.transform(X_val)
52 scalermm.fit(X_test) ; X_test = scalermm.transform(X_test)
53
54 # modeli dhe parametrat për algoritmin LR
55 lr_model = LogisticRegression()
56 lr_grid = {
57     'tol': [0.00001, 0.00005, 0.0001, 0.0005, 0.001],
58     'C': [0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100],
59     'fit_intercept': [True, False]}
60
61 # modeli dhe parametrat për algoritmin DT
62 dt_model = DecisionTreeClassifier()
63 dt_grid = {
64     'criterion': ["gini", "entropy"], 'splitter': ["best", "random"],
65     'min_samples_split': [2, 3, 4, 5],
66     'max_features': ["auto", "sqrt", "log2"]}
67
68 # modeli dhe parametrat për algoritmin RF
69 rf_model = RandomForestClassifier(random_state=sd, n_jobs=-1)
70 rf_grid = {
71     'n_estimators': [50, 60, 70, 85, 100, 150, 200],
72     'max_features': ["auto", "sqrt", "log2"],
73     'bootstrap': [True, False]}
74
75 # modeli dhe parametrat për algoritmin XRT
76 xrt_model = ExtraTreesClassifier(random_state=sd, n_jobs=-1)
77 xrt_grid = {
78     'n_estimators': [50, 60, 70, 85, 100, 150, 200],
79     'max_features': ["auto", "sqrt", "log2"],
80     'bootstrap': [True, False]}
81
82 # modeli dhe parametrat për algoritmin AB
83 ab_model = AdaBoostClassifier(random_state=sd)
84 ab_grid = {
85     'n_estimators': [50, 60, 70, 85, 100, 150, 200],
86     'algorithm': ['SAMME', 'SAMME.R']}
87
88 # modeli dhe parametrat për algoritmin GB
89 gb_model = GradientBoostingClassifier(random_state=sd)
90 gb_grid = {
91     'n_estimators': [50, 60, 70, 85, 100, 150, 200],
92     'max_features': ['auto', 'sqrt', 'log2'],
93     'max_depth': [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]}
94

```

```

95 # modeli dhe parametrat për algoritmin XGB
96 xgb_model = xgb.XGBClassifier(random_state=sd)
97 xgb_grid = {
98     'n_estimators': [50, 60, 70, 85, 100, 150, 200],
99     'eta': [0.015, 0.03, 0.1, 0.3],
100    'gamma': [0.005, 0.01, 0.05, 0.2],
101    'max_depth': [2, 3, 4, 5, 6, 7]}
102
103 # pikënisja e ekzekutimit
104 if __name__ == '__main__':
105
106     # zgjidhet modeli i dhënë si argument me parametrat përkatës
107     if args.classifier.lower() == "lr":
108         model = lr_model
109         pgrid = lr_grid
110     elif args.classifier.lower() == "dt":
111         model = dt_model
112         pgrid = dt_grid
113     elif args.classifier.lower() == "rf":
114         model = rf_model
115         pgrid = rf_grid
116     elif args.classifier.lower() == "xrt":
117         model = xrt_model
118         pgrid = xrt_grid
119     elif args.classifier.lower() == "ab":
120         model = ada_model
121         pgrid = ada_grid
122     elif args.classifier.lower() == "gb":
123         model = gb_model
124         pgrid = gb_grid
125     elif args.classifier.lower() == "xgb":
126         model = xgb_model
127         pgrid = xgb_grid
128     else:
129         print("Gabim në zgjedhjen e algoritmit!")
130         sys.exit()
131
132     # përgatitet grila e kërkimit të parametrave optimal
133     sss = StratifiedShuffleSplit(n_splits=5, test_size=0.2,
134                                 random_state=sd)
135     gs = GridSearchCV(estimator=model, param_grid=pgrid, cv=sss,
136                      n_jobs=-1, pre_dispatch=16, verbose=1)
137
138     # trajnohet algoritmi i zgjedhur
139     grid_res = gs.fit(X_train, y_train)
140     # gjendet modeli me parametrat optimal
141     model_opt = grid_res.best_estimator_
142     # nxirren rezultatet dhe parashikimet
143     y_pred_opt = model_opt.predict(X_test)
144     sak_opt = model_opt.score(X_test, y_test)
145
146     ## afishohen rezultatet e algoritmit me parametra të optimizuar

```

```
147 # afishohet përpikëria optimale
148 prp_opt = precision_score(y_test, y_pred_opt)
149 print(f"Përpikëria optimale: {prp_opt:.4f}")
150
151 # afishohet mbulimi optimal
152 mb_opt = recall_score(y_test, y_pred_opt)
153 print(f"Përpikëria optimale: {mb_opt:.4f}")
154
155 # afishohet F1 optimale
156 fl_opt = f1_score(y_test, y_pred_opt)
157 print(f"Përpikëria optimale: {fl_opt:.4f}")
158
159 # afishohet saktësia optimale
160 print(f"Saktësia optimale: {sak_opt:.4f}")
161
162 # afishohen vlerat optimale të parametrave
163 print(f"Vlerat optimale të parametrave:")
164 print(f"{grid_res.best_params}")
```

Referenca

- [1] Daniel Lowry Lough. *A Taxonomy Of Computer Attacks With Applications To Wireless Networks*. PhD thesis, 2001.
- [2] Matt Bishop. A taxonomy of unix system and network. Technical report, University of California at Davis, Davis, CA 95616-8562, May 1995.
- [3] Simon Hansman and R. Hunt. A taxonomy of network and computer attacks. *Comput. Secur.*, 24:31–43, 2005.
- [4] John D. Howard. *An Analysis of Security Incidents on the Internet 1989-1995*. PhD thesis, Pittsburg, PA 15213, April 1997.
- [5] Chris Simmons, Charles Ellis, Sajjan Shiva, Dipankar Dasgupta, and Qishi Wu. Avoidit: A cyber attack taxonomy. Technical report, University of Memphis, 2009.
- [6] Eric W. Burger, Michael D. Goodman, Panos Kampanakis, and Kevin A. Zhu. Taxonomy model for cyber threat intelligence information exchange technologies. In *Proceedings of the 2014 ACM Workshop on Information Sharing & Collaborative Security*, WISCS '14, page 51–60, New York, NY, USA, 2014. Association for Computing Machinery.
- [7] Ioannis Agrafiotis, Jason R C Nurse, Michael Goldsmith, Sadie Creese, and David Upton. A taxonomy of cyber-harms: Defining the impacts of cyber-attacks and understanding how they propagate. *Journal of Cybersecurity*, 4(1), 10 2018. tty006.
- [8] Ali Sajid. A Taxonomy of Cyber-attacks on Computer Networks. Research report, university of bradford, May 2020.
- [9] Richard Derbyshire, Benjamin Green, Daniel Prince, Andreas Mauthe, and David Hutchison. An analysis of cyber security attack taxonomies. In *2018 IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops (EuroS PW)*, pages 153–161, 2018.
- [10] Giovanni Apruzzese, Mauro Andreolini, Luca Ferretti, Mirco Marchetti, and Michele Colajanni. Modeling realistic adversarial attacks against network intrusion detection systems. *CoRR*, abs/2106.09380, 2021.
- [11] Iqbal H. Sarker, A. S. M. Kayes, Shahriar Badsha, Hamed AlQahtani, Paul A. Watters, and Alex Ng. Cybersecurity data science: an overview from machine learning perspective. *Journal of Big Data*, 7:1–29, 2020.
- [12] Jayashree Banerjee, Sumana Maiti, Sumalya Chakraborty, Surajit Dutta, Arpita Chakraborty, and Jyoti Sekhar Banerjee. Impact of machine learning in various network security applications. In *2019 3rd International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*, pages 276–281, 2019.
- [13] Liang Zhou, Xuan Ouyang, Huan Ying, Lifang Han, Yushi Cheng, and Tianchen Zhang. Cyber-attack classification in smart grid via deep neural network. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Computer Science and Application Engineering*, CSAE '18, New York, NY, USA, 2018. Association for Computing Machinery.

- [14] Priyanka Dixit and Sanjay Silakari. Deep learning algorithms for cybersecurity applications: A technological and status review. *Computer Science Review*, 39:100317, 2021.
- [15] Sanghyun Hong, Michael Davinroy, Yigitcan Kaya, Stuart Nevans Locke, Ian Rackow, Kevin Kulda, Dana Dachman-Soled, and Tudor Dumitras. Security analysis of deep neural networks operating in the presence of cache side-channel attacks. *CoRR*, abs/1810.03487, 2018.
- [16] Elike Hodo, Xavier Bellekens, Andrew Hamilton, Christos Tachtatzis, and Robert Atkinson. Shallow and Deep Networks Intrusion Detection System: A Taxonomy and Survey. *arXiv e-prints*, page arXiv:1701.02145, January 2017.
- [17] David J. Hand and Keming Yu. Idiot’s Bayes—Not So Stupid After All? *International Statistical Review*, 69(3):385–398, December 2001.
- [18] B.W. Silverman and M. C. Jones. E. fix and j.l. hodges(1951): an important contribution to nonparametric discriminant analysis and density estimation. *International Statistical Review*, 57(3):233–247, 1989.
- [19] Leo Breiman, Jerome Friedman, Charles J. Stone, and R.A. Olshen. *Classification and Regression Trees*. Chapman and Hall/CRC, 1984.
- [20] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support vector networks. *Machine Learning*, 20:273–297, 1995.
- [21] Yassine Ouali, Céline Hudelot, and Myriam Tami. An overview of deep semi-supervised learning. *CoRR*, abs/2006.05278, 2020.
- [22] Richard Maclin and David W. Opitz. Popular ensemble methods: An empirical study. *CoRR*, abs/1106.0257, 2011.
- [23] David Opitz and Richard Maclin. Popular ensemble methods: An empirical study. *J. Artif. Int. Res.*, 11(1):169–198, July 1999.
- [24] Yoav Goldberg. A primer on neural network models for natural language processing. *CoRR*, abs/1510.00726, 2015.
- [25] F. Rosenblatt. The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. *Psychological Review*, 65(6):386–408, 1958.
- [26] Fionn Murtagh. Multilayer perceptrons for classification and regression. *Neurocomputing*, 2(5):183–197, 1991.
- [27] Mingyu Kim, Jihye Yun, Yongwon Cho, Keewon Shin, Ryoungwoo Jang, Hyun-Jin Bae, and Namkug Kim. Deep learning in medical imaging. *Neurospine*, 16:657 – 668, 2019.
- [28] Sijie Yang, Fei Zhu, Xinghong Ling, Quan Liu, and Peiyao Zhao. Intelligent health care: Applications of deep learning in computational medicine. *Frontiers in Genetics*, 12:444, 2021.
- [29] Amin Zadeh Shirazi, Eric Fornaciari, and Guillermo A. Gomez. Chapter 3 - deep learning in precision medicine. In Debmalya Barh, editor, *Artificial Intelligence in Precision Health*, pages 61–90. Academic Press, 2020.

- [30] Shervin Minaee, Elham Azimi, and AmirAli Abdolrashidi. Fingernet: Pushing the limits of fingerprint recognition using convolutional neural network. *CoRR*, abs/1907.12956, 2019.
- [31] Andrew Jason Shepley. Deep learning for face recognition: A critical analysis. *CoRR*, abs/1907.12739, 2019.
- [32] Yang Liu and Jiajun Zhang. *Deep Learning in Machine Translation*, pages 147–183. Springer Singapore, Singapore, 2018.
- [33] Qiang Wang, Bei Li, Tong Xiao, Jingbo Zhu, Changliang Li, Derek F. Wong, and Lidia S. Chao. Learning deep transformer models for machine translation. In *Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, pages 1810–1822, Florence, Italy, July 2019. Association for Computational Linguistics.
- [34] Erion Çano and Ondřej Bojar. Keyphrase generation: A multi-aspect survey. In *2019 25th Conference of Open Innovations Association (FRUCT)*, pages 85–94, Helsinki, Finland, Nov 2019.
- [35] Yu Zhang, Mingxiang Tuo, Qingyu Yin, Le Qi, Xuxiang Wang, and Ting Liu. Keywords extraction with deep neural network model. *Neurocomputing*, 383:113–121, 2020.
- [36] P. G. Magdum and Sheetal Rathi. A survey on deep learning-based automatic text summarization models. In Niranjana N. Chiplunkar and Takanori Fukao, editors, *Advances in Artificial Intelligence and Data Engineering*, pages 377–392, Singapore, 2021. Springer Singapore.
- [37] Erion Çano and Ondřej Bojar. Efficiency metrics for data-driven models: A text summarization case study. In *Proceedings of the 12th International Conference on Natural Language Generation*, pages 229–239, Tokyo, Japan, October–November 2019. Association for Computational Linguistics.
- [38] Erion Çano and Ondřej Bojar. How many pages? paper length prediction from the metadata. In *Proceedings of the 4th International Conference on Natural Language Processing and Information Retrieval, NLPPIR 2020*, page 91–95, New York, NY, USA, 2020. Association for Computing Machinery.
- [39] Vít Novotný, Eniafe Festus Ayetiran, Michal Stefánik, and Petr Sojka. Text classification with word embedding regularization and soft similarity measure. *CoRR*, abs/2003.05019, 2020.
- [40] Erion Çano and Ondřej Bojar. Automating text naturalness evaluation of nlg systems. *CoRR*, abs/2006.13268, 2020.
- [41] Juan Kuntz. Markov chains revisited, 2020.
- [42] Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari, and Ali A. Ghorbani. Toward generating a new intrusion detection dataset and intrusion traffic characterization. In Paolo Mori, Steven Furnell, and Olivier Camp, editors, *Proceedings of the 4th International Conference on Information Systems Security and Privacy, ICISSP 2018, Funchal, Madeira - Portugal, January 22-24, 2018*, pages 108–116. SciTePress, 2018.

- [43] Iman Sharafaldin, Arash Habibi Lashkari, and Ali A. Ghorbani. An evaluation framework for network security visualizations. *Computers & Security*, 84:70–92, 2019.
- [44] G MeeraGandhi. Machine learning approach for attack prediction and classification using supervised learning algorithms. *Int. J. Comput. Sci. Commun*, 1(2):247–250, 2010.
- [45] Ahmed Mahfouz, Abdullah Abuhussein, Deepak Venugopal, and Sajjan Shiva. Ensemble classifiers for network intrusion detection using a novel network attack dataset. *Future Internet*, 12(11), 2020.
- [46] Chaouki Khammassi and Saoussen Krichen. A ga-lr wrapper approach for feature selection in network intrusion detection. *Comput. Secur.*, 70:255–277, 2017.
- [47] Mubarak Albarka Umar, Chen Zhanfang, and Yan Liu. Network intrusion detection using wrapper-based decision tree for feature selection. In *Proceedings of the 2020 International Conference on Internet Computing for Science and Engineering, ICICSE '20*, page 5–13, New York, NY, USA, 2020. Association for Computing Machinery.
- [48] Mustapha Belouch and Salah El hadaj. Comparison of ensemble learning methods applied to network intrusion detection. In *Proceedings of the Second International Conference on Internet of Things, Data and Cloud Computing, ICC '17*, New York, NY, USA, 2017. Association for Computing Machinery.
- [49] Bayu Adhi Tama and Sunghoon Lim. Ensemble learning for intrusion detection systems: A systematic mapping study and cross-benchmark evaluation. *Computer Science Review*, 39:100357, 2021.